

The Nansen Environmental and Remote Sensing Center

*a non-profit environmental and
climate research institute*

*Thormøhlens gate 47,
N-5006 Bergen
Norway*

NERSC Technical Report no. 400

**IMPACT OF CHANGING THE ASSIMILATION
CYCLE: CENTERED VS STAGGERED, SNAPSHOT
VS MONTHLY AVERAGED**

MASTER INTERNSHIP OF SÉBASTIEN BILLEAU (MINES PARISTECH) AT NERSC
FROM JUNE 2015 — JANUARY 2016

by

Sébastien Billeau, Counillon François, Noel Keenlyside, Laurent Bertino

Bergen, January 2016

Nansen Environmental and Remote Sensing Center

Thormøhlens gate 47

N-5006 Bergen - NORWAY

Phone: +47 55 20 58 00 Fax: +47 55 20 58 01

E-mail: administrasjon@nersc.noWeb.site: <http://www.nersc.no>**REPORT**

TITLE impact of changing the assimilation cycle: centered vs staggered, snapshot vs monthly averaged	REPORT No. Technical report no. 400
CLIENT none	CONTRACT
CONTACT PERSONS Francois.counillon@nersc.no	AVAILABILITY
AUTHORS Sebastien Billeau, Francois Counillon, Noel Keenlyside, Laurent Bertino	DATE January 2016
SUMMARY In NorCPM runs we currently assimilate data every month centered (in the middle of the month) and we correct the instantaneous restart file based on the monthly averaged of that month. It implies that we compare monthly average observations with instantaneous model snapshot. This approach is compared to shifting the assimilation at the end of the month (assimilating past monthly observations) and comparing monthly average observation with model monthly average. Also, one corrects the initial condition at the start of the hindcast instead of 15 days earlier. For reanalysis, assimilating data in the middle of the month outperforms the scheme where data is assimilated at the end of the month. No significant difference is found between the two schemes for seasonal prediction skill	
APPROVAL <i>Sébastien Billeau</i>	 <i>Johnny Johannessen</i>

Rapport technique

Stage au Nansen Environmental and
Remote Sensing Centre (NERSC)

BERGEN, NORVEGE
SEBASTIEN BILLEAU

Sommaire

Introduction.....	3
I. Le NERSC.....	5
Qu'est-ce ?.....	5
Objectifs du centre	5
II. Ma mission au NERSC.....	7
A. Cadre	7
B. Objectifs.....	8
C. Description de l'Ensemble Kalman Filter.....	8
Le <i>Kalman Filter</i>	9
L' <i>Ensemble</i> Kalman Filter.....	11
D. Schéma actuel utilisé.....	15
E. Nouveau schéma et plan à suivre	17
III. Avancées chronologiques des recherches et des résultats obtenus.....	20
A. Familiarisation	20
Lecture de publications	20
Utilisation d'hexagon et premières manipulations de l'EnKF	21
Biais, RMSE, DFS et SRF	24
Résultats préliminaires.....	25
B. Essai du nouveau schéma sur une courte période.....	28
Codes associés au NorCPM et modifications apportées pour le nouveau schéma	28
Scripts de validation des résultats.....	31
Premiers résultats avec le nouveau schéma	33
C. Réanalyse 1980 – 2000.....	39
Résultats.....	40
Bilan des résultats	48
D. Prédications 1980 – 2000.....	50
Résultats.....	51
Bilan des résultats	60
Conclusion	62
Remerciements	64
Références.....	65
Annexes	66

A.	Réanalyse 1980 – 2000.....	66
1.	Spread.....	66
2.	SRF	66
3.	Tableaux récapitulatifs des corrélations des HC et SC, 200m et 500m, avec et sans tendance, dans le cas mensuel.....	67
4.	Tableau récapitulatif des corrélations des HC et SC, 200m, avec et sans tendance, dans le cas annuel.....	67
5.	Corrélations HC et SC 500m, sans tendance, dans le cas annuel.....	68
B.	Prédictions 1980 – 2000.....	69
1.	Région d’El Niño : corrélations des SSTA des modèles avec HADI, sans tendance, au fil des mois de prédictions	69
2.	Résultats globaux : corrélations des SSTA des modèles avec HADI, sans tendance, au fil des mois de prédictions	69
3.	Résultats globaux : corrélations des HC et SC à 200m des modèles avec EN4, avec et sans tendance, au fil des mois de prédictions.....	70
4.	Résultats globaux : corrélations des HC et SC à 500m des modèles avec EN4, sans tendance, au fil des mois de prédictions.....	72

Introduction

Le rapport qui suit a pour objectif de présenter rapidement, dans un premier temps, les deux stages effectués lors de mon année de césure, de juin 2015 à septembre 2016, et de ne détailler ensuite les aspects techniques de mon expérience que pour l'un de ces deux stages.

La première partie de ma césure s'est faite au NERSC (Nansen Environmental and Remote Sensing Centre), à Bergen en Norvège, de juin 2015 à janvier 2016. Il s'agit d'un centre de recherche travaillant sur des modèles climatologiques et océanographiques et les méthodes d'acquisition de données nécessaires à leur développement, ce qui implique un grand nombre de disciplines. J'ai réalisé au NERSC un stage de recherche dont l'objectif était de tester un nouveau schéma de cycle d'assimilation de données sur un modèle de prédictions climatiques (essentiellement océanographiques dans mon cas), pour potentiellement améliorer le schéma utilisé au centre. C'est ce stage qui sera détaillé par la suite.

La deuxième partie de ma césure s'est effectuée chez Total, à Berlin en Allemagne, de février 2016 à fin juillet 2016. J'ai travaillé, lors de ce stage, dans le département « Pilotage » de la filiale « Raffinage et Chimie » allemande de Total. L'objectif de ce département est de gérer la production de la raffinerie allemande de Leuna, depuis l'achat de pétrole brut jusqu'à la première phase de commercialisation des produits en sortie de raffinerie. Pour ma part, j'ai travaillé dans l'équipe « Price Risk Management ». L'objectif pour cette dernière était de mettre en place un système de couverture de risque pour la commercialisation des produits finis. En effet, les prix du pétrole et des produits associés étant volatiles, il existe un risque de prix. Par exemple, si on achète une quantité M au prix de début de mois, qu'on la revend au prix de fin de mois et que le cours du produit considéré est tombé au cours du mois, il y a une perte effectuée sur cette transaction qui matérialise ce qui est appelé « risque de prix ». L'objectif de l'équipe « Price Risk Management » est donc finalement d'éviter à Total d'adopter une position spéculative sur la commercialisation de ses produits. Dans la pratique, il m'a surtout fallu lors de ce stage, d'une part, analyser les flux de Total Raffinage Allemagne pour clairement déterminer le « périmètre de couverture », sans oublier ni ajouter de flux à ce dernier, dans l'objectif que ce périmètre soit réconciliable à la comptabilité et, d'autre part, développer les systèmes d'informations nécessaires, pour leur partie allemande, pour centraliser les informations sur ces flux et les traiter dans une perspective de couverture de risque. Les différentes composantes de ce stage ont donc à la fois été de la finance, de l'analyse opérationnelle de l'activité de Total en Allemagne et du développement de systèmes d'informations. Ce stage a ainsi été une excellente opportunité pour développer ma vision du monde du pétrole en adoptant un point de vue global sur la filiale du raffinage.

L'objectif principal de ces stages est de nous ouvrir au monde professionnel, si divers soit-il, tout en nous offrant une expérience internationale, nous permettant ainsi de développer nos capacités d'adaptation et de communication.

A titre plus personnel, les objectifs de cette année de césure étaient plus divers. Il s'agissait tout d'abord d'affiner ma réflexion sur mon projet professionnel en m'essayant à la fois au monde de la recherche et à celui de l'industrie. Outre le simple fait de constater lequel de ces deux milieux me correspondait le mieux, l'idée était aussi de mieux comprendre les motivations propres à chacun de ces milieux et la manière dont ils pouvaient interagir. Cela me paraissait d'autant plus important dans un monde où le besoin d'innovations est grandissant au vu des nombreuses problématiques actuelles, notamment environnementales, et des défis qu'elles soulèvent pour demain.

Je tenais aussi, ayant plus d'affinités avec ces domaines, à toucher à la fois aux secteurs environnementaux et énergétiques. J'ai choisi pour cela d'effectuer un stage de recherche dans le domaine environnemental et un stage dans l'industrie dans le domaine de l'énergie. La raison à cela est simple : dans les défis actuels à relever pour l'avenir, la protection de l'environnement constitue la réponse à la question : « Pourquoi changer ? », question d'autant plus pertinente dans le domaine de la recherche sur les problématiques climatologiques, comme au NERSC par exemple, qu'elles influencent directement les décisions politiques d'aujourd'hui. L'énergie, quant à elle, constitue une des réponses majeures à la question : « Comment changer ? », et se prêtait donc particulièrement bien au domaine de l'industrie qui est un acteur majeur du changement.

La suite du rapport va détailler ma première expérience, au NERSC, en présentant d'abord plus en détail le centre et ses objectifs, puis en détaillant ensuite les objectifs de ma mission pour finalement présenter les résultats obtenus et les conclusions qui ont pu en être tirées.

I. Le NERSC

Qu'est-ce ?

Le NERSC (Nansen Environmental and Remote Sensing Centre) est une fondation de recherche indépendante, à but non lucratif, créée en 1986 et affiliée à l'université de Bergen, en Norvège. Ce centre conduit des projets de recherche touchant au climat et à l'environnement financés par des conseils de recherche, des agences spatiales, la Commission Européenne, des agences gouvernementales nationales et internationales ainsi que des dons d'industriels et privés. Depuis 2012, le Nansen Centre est aussi un institut national de recherche environnementale et reçoit donc en plus des fonds du Ministère du Climat et de l'Environnement par l'intermédiaire du Conseil norvégien pour la Recherche.

En 2015, le centre employait 73 personnes de 18 nations. Le personnel scientifique comptait en tout 52 personnes dont 9 post-doctorants et 6 candidats au doctorat. L'année précédente, en 2014, l'équipe a publié 59 articles scientifiques dans des journaux internationaux à comité de lecture, un livre, sept chapitres de livres, 102 articles dans des conférences et présentations, 20 rapports ainsi qu'une chronique de journal, pour un total de 109 publications en tout.

Le revenu total du Nansen Centre s'élevait en 2014 à 66.69 MNOK (environ 7.2M€) et les dépenses à 66.76 MNOK, ce qui donnait, avec les revenus financiers de 0.71 MNOK, un surplus annuel de 0.64 MNOK (environ 69k€). Les capitaux propres du centre s'élevaient quant à eux pour cette même année à 31.61 MNOK (environ 3.4M€). Les principales sources de revenu sont venues du Conseil de Recherche de Norvège, de la Commission Européenne, de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), du Centre Spatial Norvégien et une petite partie des coopérations de recherche avec des partenaires industriels.

Le NERSC possède en outre de nombreux partenariats à l'échelle nationale mais aussi internationale puisque la coopération avec l'Europe constitue une part importante de ses activités de recherche. En 2014, le centre a participé à 19 projets financés par la Commission Européenne et a eu le rôle de coordinateur pour 4 de ces projets. La portée des partenariats du centre dépasse aussi le simple cadre de l'Europe puisque certains groupes comme la *Nansen Scientific Society* ou le *Nansen Group*, qui regroupent des centres situés dans différents pays (Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Bangladesh, etc), sont à l'origine de nombreux échanges et partenariats.

Objectifs du centre

L'objectif principal du centre est « de servir la société en faisant progresser les connaissances sur l'environnement marin et le système climatique, dans l'esprit du lauréat du Prix Nobel et humaniste Fridtjof Nansen. »

Pour cela, les thématiques principales du NERSC en matière de recherche comprennent :

- Les processus climatiques, leur variabilité et leur(s) changement(s),
- La télédétection, « remote sensing », arctique et marine,
- La modélisation des océans, l'assimilation de données et les prédictions associées,
- L'impact social des changements globaux.

En tant qu'institut national de recherche environnementale, le centre a notamment développé son expertise par des études des changements climatiques régionaux et sur les océans et glaces de l'Arctique. Il a aussi développé de vastes connaissances dans le développement et les l'utilisation des observations et mesures satellites de la Terre depuis l'émergence de ces techniques, il y a trente ans de cela. Le centre a en particulier pour objectif d'être une « source de savoir nationale » en matière de développement de ces mesures par satellite pour la cryosphère, le milieu marin et le climat en général.

Les coopérations toujours plus nombreuses sur des projets de recherche interdisciplinaires ont aussi permis au centre de consolider son expertise et ses capacités de recherche. En outre, l'établissement de 9 groupes de recherche thématiques lui a permis de confirmer sa volonté de prendre part à des projets pluridisciplinaires tout en séparant les différents domaines traités.

Ces 9 groupes comprennent : la modélisation et la dynamique du climat à grande échelle, l'assimilation de données et les prédictions, la modélisation de l'écosystème, l'acoustique polaire et l'océanographie, la modélisation des glaces océaniques, la télédétection (remote sensing) pour les glaces océaniques et continentales, la télédétection pour les océans et les données côtières et la gestion des données scientifiques. Les travaux de chacun de ces groupes sont gérés et synchronisés par des chefs de groupe, en contact avec la hiérarchie plus haute du centre pour assurer la cohérence globale des activités du NERSC. L'organisation suit ainsi le schéma suivant :

Organization Chart 2014

<http://www.nersc.no/about/organization>

II. Ma mission au NERSC

A. Cadre

Au cours de mon stage au Nansen Centre, j'ai été intégré au groupe « assimilation de données et prédictions ». L'objectif principal de ce dernier est d'avoir un rayonnement mondial en matière d'assimilation de données, en appliquant et développant les avancées théoriques d'aujourd'hui sur des exemples concrets, notamment les modèles océanographiques et climatologiques. Ainsi, le groupe s'investit dans divers projets d'océanographie et de climatologie consistant en des réanalyses (tentatives de reproduction et d'imitation d'un signal référence à l'aide des données disponibles sur une certaine plage temporelle) et prédictions, l'analyse des résultats obtenus et les conclusions pouvant en être tirées.

J'ai personnellement travaillé, avec l'aide de mon maître de stage François Counillon, sur le développement du NorCPM (Norwegian Climate Prediction Model). Ce modèle consiste en la combinaison du NorESM (Norwegian Earth System Model) et d'un système d'assimilation de données, à savoir l'*Ensemble Kalman Filter*.

Le NorESM est un modèle riche et complexe qui vise à la modélisation globale du système terrestre. Pour ce faire, il possède 4 compartiments principaux, à savoir les continents, l'atmosphère, l'océan et les glaces. L'objectif de ce modèle est donc, d'une part, de retranscrire la dynamique de chacun de ces composants et, d'autre part, de modéliser les échanges entre ces composants¹. La seconde idée (couplage des systèmes) est plus récente et les recherches à ce sujet sont en plein développement. L'*Ensemble Kalman Filter*, quant à lui, est une méthode d'assimilation de données dont le principe sera détaillé dans une section ultérieure (Cf II. C. Description de l'Ensemble Kalman Filter).

L'objectif du NorCPM est de pouvoir réaliser des prédictions saisonnières à décennales. Etant donné que l'inertie thermique est plus importante pour l'océan que pour les autres composants (continents et atmosphère), le rôle de ce dernier est prépondérant pour de telles échelles temporelles. Ainsi, le NorCPM accorde un soin particulier à la modélisation du comportement océanique global.

En outre, l'initialisation de ce système n'est faite qu'à partir d'un seul type de données : la SST (Sea Surface Temperature). La raison est simple : ces données sont disponibles sur une période suffisamment longue, moyennes mensuelles disponibles de 1850 à aujourd'hui, pour permettre d'effectuer des réanalyses à long terme et ainsi de démontrer la prédictibilité décennale du comportement océanique².

L'assimilation de ces données est faite à l'aide de l'*Ensemble Kalman Filter* (abrégé en EnKF par la suite). Le principe de fonctionnement de ce système d'assimilation de données sera détaillé dans une section ultérieure. L'intérêt des simulations menées avec le NorCPM est donc aussi de démontrer

¹ Pour plus de détails sur le NorESM, voir la publication associée citée en références de Bentsen et al., 2013.

² Pour plus de détails sur le NorCPM et les éléments principaux qui le composent, voir la publication associée citée en références de Counillon et al., 2014.

l'efficacité de l'utilisation de cette méthode pour « actualiser » l'ensemble des océans et les bénéfices que cela peut avoir sur les prédictions.

B. Objectifs

L'objectif principal de mon stage était de tester un nouveau schéma de cycle d'assimilation de données pour le NorCPM, pour potentiellement améliorer le schéma actuellement utilisé. En effet, comme il en a été fait mention précédemment, le NorCPM est un système qui est initialisé à partir des données de SST, disponibles sous forme de moyennes mensuelles entre 1850 et aujourd'hui, ce qui implique certaines contraintes.

L'idée, pour ce système, est donc d'élaborer un cycle d'assimilation qui donne les meilleures performances à la fois en termes de réanalyses et de prédictions (nous verrons par la suite que les enjeux pour ces deux types de simulations ne sont pas les mêmes). Pour ce faire, nous voulons d'abord avoir un support similaire entre les observations et le modèle, c'est-à-dire comparer les données de moyennes mensuelles observées avec les moyennes mensuelles de l'état du modèle. D'autre part, si le schéma d'assimilation actuellement utilisé est « centré », c'est-à-dire que l'assimilation des données de températures moyennes, pour un mois donné, est faite au milieu de ce même mois, cela n'est pas nécessairement obligé d'être le cas. Une contrainte additionnelle concerne d'ailleurs la date de l'assimilation de ces données, puisque nous aimerions idéalement assimiler ces données mensuelles en début de chaque mois pour pouvoir éviter le stockage de fichiers temporaires (lié au fonctionnement du NorCPM) et ainsi réduire l'espace de stockage nécessaire pendant les simulations de quasiment de moitié³.

Ce sont donc ces contraintes qui ont dirigé la manière de repenser le cycle d'assimilation du NorCPM. Afin de mieux comprendre le schéma « standard » utilisé à mon arrivée et les alternatives envisageables, qui seront détaillés par la suite, la section suivante va rapidement présenter le principe général de l'EnKF et les quelques éléments utiles à la compréhension des enjeux sous-jacents au choix du cycle d'assimilation de données.

C. Description de l'Ensemble Kalman Filter

Comme son nom l'indique, l'*Ensemble Kalman Filter* est une méthode d'assimilation de données séquentielle faisant intervenir deux éléments importants : la notion de filtre de Kalman d'abord et celle d'ensemble ensuite. Les principes généraux liés à ces aspects vont être détaillés par la suite⁴.

³ Pour plus d'explications sur cet aspect du stockage, voir la partie II. E., sur le nouveau schéma d'assimilation.

⁴ Cette description du principe de l'ensemble Kalman filter s'appuie notamment sur deux publications citées en références, à savoir Burgers et al., 1998, et Evensen, 2003, et peut être complétée par des lectures supplémentaires sur le sujet.

Le Kalman Filter

Le filtre de Kalman est une méthode de filtrage séquentielle. Elle se décompose donc en deux phases : l'intégration d'un modèle dans le temps et, dès qu'une mesure ou observation est disponible, l'utilisation de cette donnée pour réinitialiser (ou recalibrer) le modèle avant de reprendre la phase d'intégration.

Notons respectivement X^t , X^f et X^a les états réels, prédits (c'est-à-dire obtenus après intégration du système et avant assimilation de la donnée) et analysés du modèle (respectivement t pour *true*, f pour *forecast* et a pour *analysis*) et \mathbf{d} le vecteur contenant les mesures. Ces mesures n'étant pas parfaites, on leur attribue une erreur de mesure ε :

$$\mathbf{d} = \mathbf{H}X^t + \varepsilon$$

\mathbf{H} est ici l'opérateur de mesure reliant l'état réel du modèle X^t (t pour *true*) aux observations \mathbf{d} (dans la pratique, cet opérateur sert à « interpoler » spatialement la grille sur laquelle l'intégration du modèle est faite avec le lieu des mesures, car ces mesures ne sont *a priori* pas faites précisément sur les points de cette grille).

Notons aussi respectivement \mathbf{P}^f , \mathbf{P}^a et \mathbf{R} et les matrices de covariances des erreurs pour l'état du modèle prédit, analysé et pour les mesures. Ces matrices sont données par les formules suivantes :

$$\mathbf{P}^f = \overline{(X^f - X^t)(X^f - X^t)^T}$$

$$\mathbf{P}^a = \overline{(X^a - X^t)(X^a - X^t)^T}$$

$$\mathbf{R} = \overline{\varepsilon\varepsilon^T}$$

Où la barre supérieure signifie l'espérance de la variable.

L'équation d'analyse, c'est-à-dire d'assimilation de donnée, du filtre de Kalman s'écrit alors :

$$X^a = X^f + \mathbf{K}(\mathbf{d} - \mathbf{H}X^f)$$

Où la matrice \mathbf{K} , appelée *Kalman gain*, est donnée par la formule :

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}^f \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \mathbf{P}^f \mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1}$$

Cette formule s'obtient en fait par une minimisation de la variance de l'estimateur X^a de l'état réel X^t du modèle, étant donné la valeur de la mesure faite \mathbf{d} (mesure soumise à une certaine incertitude). On constate alors que la valeur de l'état analysé du modèle X^a est donnée par une

combinaison linéaire (à interpolation près) de l'état prédit X^f et de la différence entre cette prédiction et les mesures ($d - HX^f$) (qu'on appelle en pratique les « innovations »). Les poids de cette combinaison linéaire sont dépendants de la matrice de covariances des erreurs du modèle P^f projetée sur les mesures (via les matrices H et H^T) et la matrice de covariance des erreurs des mesures R .

Cette dernière matrice R doit être préalablement déterminée à partir des connaissances acquises sur la précision des mesures et des méthodologies utilisées pour les obtenir. La matrice P^f , quant à elle, est obtenue par résolution de l'équation d'évolution temporelle de la matrice de covariances des erreurs de l'état du modèle.

En utilisant la définition des matrices P^a , R et l'équation d'analyse ainsi obtenue, et en faisant l'hypothèse (courante) que :

$$\overline{(X^f - X^t)(d - d^t)^T} = 0$$

Où d^t est la mesure exacte de l'état :

$$d^t = HX^t$$

On obtient aussi la formule suivante pour la matrice de covariances des erreurs :

$$P^a = (I - KH)P^f$$

Notons que l'hypothèse faite sur l'espérance du produit scalaire de l'erreur de prédiction et de l'erreur de mesure nulle revient à considérer que l'erreur du modèle, pendant l'intégration, est indépendante de l'erreur d'observation, ce qui est *a priori* vérifié.

En ce qui concerne la partie dynamique (intégration du modèle), elle peut être écrite de la manière suivante dans le cas simplifié d'un modèle linéaire discrétisé :

$$X_{k+1} = FX_k$$

L'équation de la matrice des covariances des erreurs correspondante est alors :

$$P_{k+1} = FP_kF^T + Q$$

Où Q est la matrice des covariances des erreurs du modèle, ce dernier n'étant en effet *a priori* pas parfait du fait de certains effets physiques négligés et des approximations numériques. Ces deux dernières équations permettent, par intégration, d'obtenir les éléments X^f et P^f utilisés précédemment pour la phase d'analyse.

Dans le cas d'un modèle non-linéaire plus général, l'équation de la dynamique devient :

$$X_{k+1} = f(X_k)$$

L'équation de la matrice de covariances des erreurs est alors la même que précédemment, avec simplement l'opérateur F devant être égal à la Jacobienne de f . On parle dans un tel cas d'*Extended Kalman Filter*. L'équation d'évolution de l'erreur statistique de ce dernier est donc une approximation linéaire.

L'Ensemble Kalman Filter

A ce stade, tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'Ensemble Kalman Filter ont été introduits. On a pu constater qu'il existait plusieurs enjeux importants dans la formulation pratique et l'implémentation du filtre de Kalman. Aussi, l'idée de la description de l'Ensemble Kalman Filter qui va suivre n'est pas de donner une explication parfaitement exhaustive des réponses à chacun de ces enjeux dans le cas étendu de l'EnKF, mais simplement d'en décrire le principe général et les éléments importants utiles à la compréhension des résultats qui seront présentés par la suite.

Une des limites principales à la formulation du Kalman Filter vu précédemment vient de la représentation de l'erreur statistique. En effet, nous avons vu que les matrices de covariances des erreurs étaient définies par rapport à l'état réel X^t :

$$\mathbf{P}^f = \overline{(X^f - X^t)(X^f - X^t)^T}$$
$$\mathbf{P}^a = \overline{(X^a - X^t)(X^a - X^t)^T}$$

Or, dans la pratique, l'état réel du système n'est pas connu. Il convient alors de trouver un moyen de représenter cette erreur statistique. Pour ce faire, une idée naturelle⁵ est de représenter l'état du modèle à l'aide d'une fonction de densité de probabilité, dont la moyenne est le meilleur estimateur de l'état et dont l'écart autour de la moyenne (spread) donne une définition naturelle de l'erreur de cet estimateur.

On peut alors approximer cette fonction de densité de probabilité en se donnant un nombre d'états N possibles du système. Ces N états possibles constituent un nuage de points ou un « ensemble » (d'où l'appellation d'Ensemble Kalman Filter) dans un espace d'état à n dimensions qui, lorsque N tend vers l'infini, tend vers cette densité de probabilité :

$$\phi(X) = \frac{dN}{N}$$

Où dN est le nombre de points dans un petit volume de l'espace à n dimensions, et N est le nombre total de points.

L'approximation de cette fonction de densité de probabilité par un ensemble d'états possibles permet ainsi d'en calculer tous les moments statistiques (moyenne, covariances, etc.) à chaque instant où cela est nécessaire. Cela permet donc, en outre, d'approximer les matrices de covariances des erreurs par de nouvelles matrices d'ensembles de covariances des erreurs, définies autour de la moyenne de l'ensemble \bar{X} :

$$\mathbf{P}^f \simeq \mathbf{P}_e^f = \overline{(X^f - \bar{X}^f)(X^f - \bar{X}^f)^T}$$
$$\mathbf{P}^a \simeq \mathbf{P}_e^a = \overline{(X^a - \bar{X}^a)(X^a - \bar{X}^a)^T}$$

Où la barre horizontale dénote maintenant la moyenne sur l'ensemble.

⁵ Idée qui a directement conduit à la formulation de l'EnKF dans la publication citée en références Evensen, 1994, et à sa clarification dans Burgers et al., 1998.

Une telle formulation à l'aide d'une fonction de densité de probabilité de l'état permet aussi, notamment dans le cas non linéaire où l'équation d'évolution de l'erreur statistique n'était qu'une approximation (*Extended Kalman Filter*), la formulation d'une nouvelle équation différentielle stochastique pour l'évolution temporelle de cette densité de probabilité, ainsi que sa résolution par une méthode de Monte-Carlo, comme l'a montré Evensen.

Or, dans le cas où la densité de probabilité est représentée par un large ensemble d'états du modèle, donc dans le cas de l'*EnKF*, l'intégration temporelle de chacun de ces états du modèle selon l'équation différentielle stochastique obtenue (qui tient compte de la dynamique du modèle) est équivalente à la résolution de l'équation d'évolution du système par méthode de Monte Carlo. Cette méthode constitue donc la partie centrale de l'*EnKF*, en ce qui concerne la phase d'intégration du modèle.

Comme le détail précis de la compréhension de la modélisation de l'évolution des états du modèle et de l'évolution de l'erreur statistique n'est pas indispensable à la compréhension de ce rapport, la partie dynamique ne sera pas plus détaillée par la suite. On pourra consulter la littérature scientifique à ce sujet pour approfondir ces notions⁶.

Tout comme dans le cas du *Kalman Filter*, des observations sont aussi régulièrement assimilées pour réinitialiser l'ensemble en modifiant sa moyenne et l'écart autour de cette dernière. L'*EnKF* peut ainsi être décrit selon le schéma suivant :

Chacune des flèches ici désigne la trajectoire d'un des membres de l'ensemble des états du modèle, pour une coordonnée. Les ellipses symbolisent l'écart autour de la moyenne de cet ensemble (spread). Ce schéma illustre simplement chacune des deux phases de l'*EnKF* : l'intégration des états du modèle et l'assimilation des observations, pour réinitialiser la moyenne de l'ensemble et réduire l'écart autour de cette moyenne (passage de l'ellipse bleue à l'ellipse orangée).

⁶ Pour une explication plus détaillée sur le principe de l'établissement de telles équations différentielles stochastiques et sur la partie dynamique de l'*EnKF* plus généralement, voir notamment les publications citées en références : Evensen, 1994 ; Evensen, 2003, et Burgers et al., 1998.

Intéressons-nous maintenant à la nouvelle formulation du schéma d'analyse, pour l'assimilation de données, en tenant compte de la nouvelle description ensembliste de l'état du modèle et en utilisant les nouvelles matrices de covariances introduites précédemment \mathbf{P}_e^f et \mathbf{P}_e^a .

Un premier élément important concerne les observations : dans une telle formulation, il est essentiel que les observations soient traitées comme des variables aléatoires, avec une observation j par élément de l'ensemble. La moyenne de toutes ces observations « fictives » doit être égale à l'observation réelle et leur matrice de covariances des erreurs doit être égale à celle des observations du filtre de Kalman standard \mathbf{R} . On définit ainsi les observations et la matrice d'ensemble de covariances des erreurs d'observations de la manière suivante :

$$\begin{aligned}\mathbf{d}_j &= \mathbf{d} + \varepsilon_j \\ \mathbf{R}_e &= \overline{\varepsilon\varepsilon^T}\end{aligned}$$

Où les ε_j sont des erreurs (aléatoires) de mesures autour de la mesure réelle \mathbf{d} . Dans le cas d'un ensemble de taille infinie, la matrice \mathbf{R}_e converge bien vers la matrice \mathbf{R} du filtre de Kalman standard.

La considération d'une nouvelle matrice d'ensemble pour les observations implique une approximation supplémentaire dont l'impact reste cependant limité, étant donné que la matrice de covariances des erreurs d'observations est dans tous les cas peu connue. Il existe aussi une variante de ce schéma se passant de cette approximation en changeant légèrement la formulation du problème. Elle porte de nom de *Deterministic Ensemble Kalman Filter (DEnKF)* et, du fait de la meilleure performance qu'elle engendre dans le cas de petites corrections lors de l'assimilation, elle est utilisée dans le NorCPM⁷. Néanmoins, les deux schémas se ressemblent grandement et les idées essentielles pour la compréhension générale du principe de l'*EnKF* restent les mêmes.

Dans le cas de l'*EnKF*, l'étape d'analyse se fait donc en actualisant chacun des membres de l'ensemble des états du modèle de la manière suivante :

$$\mathbf{X}_j^a = \mathbf{X}_j^f + \mathbf{K}_e(\mathbf{d}_j - \mathbf{H}\mathbf{X}_j^f)$$

Où la matrice \mathbf{K}_e , correspondant au gain de Kalman dans le cas de la formulation ensembliste, est égale à :

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{P}_e^f \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \mathbf{P}_e^f \mathbf{H}^T + \mathbf{R}_e)^{-1}$$

Notons que dans le cas d'un ensemble fini, cette équation n'est qu'une approximation, du fait de l'utilisation de \mathbf{P}_e^f et de \mathbf{R}_e . Une telle équation implique :

$$\bar{\mathbf{X}}^a = \bar{\mathbf{X}}^f + \mathbf{K}_e(\bar{\mathbf{d}} - \mathbf{H}\bar{\mathbf{X}}^f)$$

Où $\bar{\mathbf{d}} = \mathbf{d}$ est la mesure réelle faite.

On obtient ainsi la même équation pour la moyenne de l'ensemble que celle qui avait été présentée dans le cas du filtre de Kalman standard, à l'exception près que les matrices de covariances des erreurs sont ici celles des ensembles. Notons aussi que l'utilisation d'un ensemble d'observations \mathbf{d}_j n'influe pas sur l'actualisation de la moyenne de l'ensemble.

⁷ Pour plus de détails sur cette méthode alternative, consulter la publication citée en références : Sakov et al., 2008.

De plus, on obtient de la même manière que pour le filtre de Kalman standard :

$$\mathbf{P}_e^a = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_e \mathbf{H}) \mathbf{P}_e^f$$

Notons, à ce stade, que la considération du *DenKF* évoqué précédemment à la place de l'*EnKF* permet de modifier légèrement cette équation de la manière suivante :

$$\mathbf{P}_e^a = (\mathbf{I} - \frac{1}{2} \mathbf{K}_e \mathbf{H}) \mathbf{P}_e^f$$

Encore une fois, l'objectif n'étant pas ici de s'intéresser aux différentes variantes possibles reposant sur l'*EnKF* mais d'en expliquer le principe de fonctionnement général, les détails des calculs nécessaires à l'établissement de cette formule alternative ne sont pas présentés ici. On pourra consulter la publication correspondante citée en références pour plus d'explications à ce sujet.

En pratique, l'implémentation de l'*EnKF* se fait en introduisant les matrices suivantes :

$$\mathbf{A} = (X_1, X_2, \dots, X_N) \in \mathfrak{R}^{n \times N}$$

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{A} \mathbf{1}_N$$

Où $\mathbf{1}_N \in \mathfrak{R}^{N \times N}$ est la matrice dont tous les éléments sont égaux à $1/N$, de manière à obtenir une matrice de même taille que \mathbf{A} et dont chacune des colonnes est égale à \bar{X} . Cela permet ainsi d'introduire la matrice, dite des « anomalies », suivante :

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} - \bar{\mathbf{A}} = \mathbf{A}(\mathbf{I} - \mathbf{1}_N)$$

On introduit aussi :

$$\mathbf{D} = (\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \dots, \mathbf{d}_N) \in \mathfrak{R}^{m \times N}$$

$$\mathbf{Y} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_N) \in \mathfrak{R}^{m \times N}$$

Les matrices \mathbf{D} et \mathbf{Y} sont de taille $m \times N$, contrairement à la matrice \mathbf{A} , car on ne mesure qu'un nombre restreint de dimensions, sur une zone géographique restreinte. Toutes ces matrices permettent de définir les matrices de covariances des erreurs de manière plus commode et de réécrire les équations d'analyses :

$$\mathbf{P}_e = \frac{\mathbf{A}' \mathbf{A}'^T}{N - 1}$$

$$\mathbf{R}_e = \frac{\mathbf{Y} \mathbf{Y}^T}{N - 1}$$

$$\mathbf{A}^a = \mathbf{A}^f + \mathbf{K}_e (\mathbf{D} - \mathbf{H} \mathbf{A}^f)$$

$$\bar{X}^a = \bar{X}^f + \mathbf{K}_e (\bar{\mathbf{d}} - \mathbf{H} \bar{X}^f)$$

Où, du fait de l'expression des matrices de covariances des erreurs, \mathbf{K}_e peut s'écrire :

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{A}'^f \mathbf{A}'^f{}^T \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \mathbf{A}'^f \mathbf{A}'^f{}^T \mathbf{H}^T + \mathbf{Y} \mathbf{Y}^T)^{-1}$$

Les éléments nécessaires à la compréhension générale de l'*Ensemble Kalman Filter* et de la suite du rapport ont à présent été introduits. Il sera souvent fait référence, pour les explications et le développement des résultats, aux équations d'analyse ainsi qu'aux termes d'« anomalies » et d'« innovations ».

D. Schéma actuel utilisé

L'idée du principe de l'assimilation de données de l'EnKF a donc maintenant bien été présentée : il s'agit d'intégrer un modèle en assimilant régulièrement des données, pour corriger l'état obtenu. Il existe ainsi divers schémas possibles pour réaliser cela :

Schéma des différents cycles d'assimilation possibles

Schéma tiré de : National Center for Atmospheric Research Staff (Eds). "The Climate Data Guide: Simplistic Overview of Reanalysis Data Assimilation Methods."

Lien : <https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/simplistic-overview-reanalysis-data-assimilation-methods>.

Rappelons, comme cela avait été précédemment évoqué pour les objectifs du stage, que dans le cas du NorCPM, le système est soumis à certaines contraintes.

En effet, nous disposons pour ce système d'observations de SST (Sea Surface Temperature) moyennées mensuellement, entre 1850 et aujourd'hui, et l'assimilation est faite de l'EnKF. Cela

implique d'assimiler des données ponctuellement, à fréquence mensuelle. On se trouve alors dans le cas de l'assimilation séquentielle intermittente.

L'idée naturelle qui a été mise en place pour le système d'assimilation de données du NorCPM consiste donc en un schéma dit « centré », car les observations mensuelles moyennes sont assimilées au milieu du mois, qui est le suivant :

Schéma du cycle d'assimilation « standard »
utilisé dans le NorCPM

Où l'équation d'analyse est la suivante :

$$X_{15/01}^a = X_{15/01}^f + A_{15/01} A_{15/01}^T H^T (H A_{15/01} A_{15/01}^T H^T + R_{01})^{-1} (d_{01} - H X_{15/01}^f)$$

Par abus de notation, R désigne ici le produit $Y Y^T$ rencontré précédemment dans les explications, et A désigne ici la matrice des anomalies. Les indices, quant à eux, correspondent aux dates auxquelles les variables sont considérées. En l'occurrence, l'assimilation est faite au milieu du mois, au 15/01, en utilisant l'état actuel du système à cette date pour les calculs, et les observations correspondent à des moyennes mensuelles, dénotées par des barres horizontales au-dessus du mois concerné, en l'occurrence 01 pour le mois de janvier. Le code couleur permet de différencier les termes où l'état du système à la date de l'assimilation est utilisé (en bleu) et les termes où l'observation moyennée mensuellement est utilisée (en vert).

Le principe de ce schéma est donc d'intégrer le modèle entre le milieu de chaque mois et d'assimiler ensuite à la date du milieu du mois les observations de ce même mois, moyennées mensuellement, selon un schéma qui est ainsi centré.

Le problème d'un tel schéma est qu'il fait intervenir, dans le terme des innovations (le plus à droite), la comparaison entre une observation qui est une moyenne mensuelle et l'état du système à un instant donné (on parlera par la suite de « snapshot » de l'état du système). Ainsi, les supports des observations et de l'état du système sont différents et le schéma d'assimilation ne semble donc pas totalement rigoureux.

La raison à cela est simplement que, à la date de l'assimilation en milieu de mois, nous ne disposons pas encore de la moyenne mensuelle de l'état sur ce même mois. Ainsi, il n'est pas possible, avec un tel schéma, d'utiliser la moyenne mensuelle de l'état du système dans le cycle d'assimilation et donc d'être totalement rigoureux.

E. Nouveau schéma et plan à suivre

C'est ce constat qui nous a conduits, François Counillon et moi, à nous intéresser aux performances d'un schéma d'assimilation alternatif, permettant d'éviter de comparer un snapshot de l'état du système avec une observation qui soit une moyenne mensuelle.

Pour ce faire, une idée naturelle est d'assimiler l'observation moyennée mensuellement en fin de mois, de manière « asynchrone » selon un cycle qui soit décalé, pour ainsi disposer de la moyenne mensuelle de l'état du système (seulement disponible en fin de mois). Le schéma est alors le suivant :

Schéma du cycle d'assimilation « asynchrone » utilisable dans le NorCPM

Où l'équation d'analyse est :

$$X_{01/02}^a = X_{01/02}^f + A_{01/02} A_{01}^T H^T (H A_{01} A_{01}^T H^T + R_{01})^{-1} (d_{01} - H X_{01})$$

Les conventions de notations sont les mêmes que pour le premier schéma présenté, à l'exception du code de couleur rouge, ajouté ici, qui permet de distinguer les termes dans lesquels le snapshot de l'état du système est utilisé (en bleu) de ceux où c'est la moyenne mensuelle de l'état qui est utilisée (en rouge). Notons qu'un tel schéma asynchrone est rigoureux en termes d'analyse si on respecte l'équation d'analyse présentée ci-dessus⁸.

Le principe de ce nouveau schéma est donc, à la différence du premier, d'intégrer le modèle entre les fins de chaque mois et d'assimiler à ces fins de mois les observations moyennées mensuellement du mois précédent, en les comparant avec l'état du système, lui aussi moyenné sur le mois précédent. Le schéma est ainsi décalé de 15 jours par rapport au précédent.

L'avantage d'un tel schéma est qu'il permet de comparer des observations et des états du système qui ont le même support. De plus, le fait d'intégrer le modèle entre le début de chaque mois permet d'éviter le stockage de certains fichiers temporaires.

En effet, à chaque passage par le premier du mois, le système stocke automatiquement des fichiers correspondants aux moyennes mensuelles de l'état du système. De plus, à chaque fin de pas d'intégration, le système stocke aussi les fichiers correspondant à l'état du système en cette fin d'intégration (fichiers appelés « restarts »). Dans le cas de l'ancien schéma, on imposait à l'intégration de s'arrêter au milieu de chaque mois. Le système devait alors stocker, dans ces fichiers « restarts », des données temporaires supplémentaires correspondant à l'état moyen du système sur la première

⁸ Pour en avoir la démonstration, consulter la publication citée en références : Sakov et al., 2010.

partie du mois, afin de pouvoir réaliser le calcul de moyenne mensuelle de l'état en fin de mois lors de l'intégration suivante.

Dans ce nouveau schéma, comme l'intégration s'arrête à la fin de chaque mois, le système peut directement calculer la moyenne mensuelle de l'état du mois précédent, sans avoir à stocker de fichiers temporaires supplémentaires dans les fichiers « restarts ». C'est donc un second avantage, non négligeable au vu de l'espace mémoire que représente le stockage d'un état complet du système. En effet, pour une période de réanalyse de 20 années au cours desquelles sont stockés, chaque année, 4 fichiers « restarts » (pour pouvoir avoir des restarts à chaque saison), on passe d'un espace de stockage nécessaire de 6.48TB à 3.6TB, ce qui est très significatif.

En matière de performances, on peut prévoir l'influence de plusieurs aspects qui devraient modifier les performances de l'assimilation de données. D'abord, le fait d'utiliser des moyennes mensuelles de l'état du système dans l'équation d'analyse devrait permettre de réduire le « spread » du terme des innovations. En effet, si on considère la relation suivante :

$$d_{01} - HX_{15/01} = (d_{01} - HX_{01}) + (HX_{01} - HX_{15/01})$$

On constate que le nouveau schéma d'assimilation permet de retirer des innovations le spread lié à la différence entre la moyenne mensuelle et le snapshot de l'état du système au milieu du mois.

Au niveau du gain de Kalman, $A_{01/02}A_{01}^T H^T (HA_{01}A_{01}^T H^T + R_{01})^{-1}$, on peut aussi s'attendre à ce que la variance de l'ensemble soit moins importante dans le cas d'une moyenne mensuelle de l'état que dans le cas d'un snapshot de l'état. Cela revient simplement à dire que (par abus de notation, on note les inégalités sur les matrices, mais celles-ci portent en réalité sur leurs valeurs singulières ; l'idée est simplement de donner une idée du comportement du gain de Kalman) :

$$A_{01}A_{01}^T < A_{15/01}A_{15/01}^T$$

Le dernier élément intervenant dans les différences entre les deux schémas est qu'on peut aussi s'attendre à avoir un impact plus faible de l'assimilation si cette dernière est faite 15 jours plus tard, dans le cas asynchrone. Cela se traduit dans les équations au niveau du premier terme du gain de Kalman : $A_{01/02}A_{01}^T$, et revient à dire qu'on peut *a priori* s'attendre à avoir l'inégalité suivante (de la même manière que précédemment, l'inégalité porte en réalité ici sur les valeurs singulières des matrices) :

$$\underbrace{A_{01/02}A_{01}^T}_{\text{Corrections sous-estimées}} < \underbrace{A_{15/01}A_{15/01}^T}_{\text{Corrections sur-estimées}}$$

Le terme du centre repère simplement le cas « optimal » d'une assimilation faite en milieu de mois en utilisant la moyenne mensuelle de l'état, schéma dont l'explication est abordée ci-dessous. On constate ainsi que, dans le cas où l'assimilation est décalée en fin de mois, on aurait une perte de l'impact de cette assimilation, alors que dans le cas où celle-ci est faite avec un snapshot de l'état du système, les corrections liées à l'assimilation sont *a priori* surestimées (du fait que la variance du snapshot est *a priori* plus grande que sa covariance avec la moyenne mensuelle de l'état).

L'objectif des simulations réalisées pendant le stage est donc de pouvoir mesurer l'impact de ces différents facteurs dans les cas des réanalyses et des prédictions.

Revenons néanmoins avant cela sur le schéma d'assimilation « optimal » évoqué précédemment. Ce dernier consiste en un schéma qui aurait, *a priori*, de meilleures performances que

les deux précédents mais qui serait aussi plus coûteux en matière de temps de simulation et de nombre de processeurs nécessaires et qui impliquerait en outre toujours le stockage de fichiers temporaires. Du fait du temps nécessaire à la réalisation des simulations (réanalyses et prédictions) pour chacun des schémas (environ deux semaines, plus le temps de préparer ces simulations), ces dernières n'ont pas pu être faites avec un tel schéma. Il est cependant présenté pour compléter la compréhension des enjeux liés aux divers aspects évoqués précédemment. Voici donc ce que serait le schéma « optimal » :

Schéma du cycle d'assimilation « optimal »
utilisable dans le NorCPM

Où l'équation d'analyse serait :

$$X_{15/01}^a = X_{15/01}^f + A_{15/01} A_{01}^T H^T (H A_{01} A_{01}^T H^T + R_{01})^{-1} (d_{01} - H X_{01})$$

Dans un tel schéma, le pas d'intégration est porté d'une durée d'un mois à un mois et demi, pour pouvoir ainsi faire l'assimilation de données à la date du milieu du mois tout en utilisant la moyenne mensuelle de l'état dans l'équation d'analyse.

Par exemple, dans le cas du schéma présenté ci-dessus, le modèle n'est pas intégré de mi-décembre à mi-janvier mais de mi-décembre à fin janvier, pour pouvoir obtenir la moyenne de l'état sur le mois de janvier. L'assimilation est ensuite faite en revenant à la date du 15 janvier, pour conserver un schéma qui soit centré, et ainsi ne pas avoir une perte d'impact de l'assimilation, liée au fait de la faire en fin de mois comme dans le cas asynchrone. Cette solution mêle donc les avantages des deux schémas montrés précédemment. Elle est cependant plus chère, car nécessitant d'intégrer sur une durée égale à une fois et demi celle des autres cas.

Des simulations faites avec un tel schéma permettraient d'avoir une estimation des perspectives d'améliorations possibles en matière de performances selon les schémas utilisés, et de quantifier l'erreur commise liée à l'utilisation d'un schéma de cycle d'assimilation qui ne soit pas tout à fait rigoureux.

Notons enfin que, dans tous les cas, les simulations (réanalyses notamment) sont réalisées avec un ensemble de 30 membres, afin d'avoir une représentation suffisamment fine de l'ensemble des états possibles, donc du « spread » de l'ensemble (représentant l'incertitude du système), tout en conservant des performances raisonnables en matière de temps de calcul.

III. Avancées chronologiques des recherches et des résultats obtenus

La suite du rapport va maintenant détailler la chronologie des avancées et des résultats successifs obtenus lors de mon stage. Elle détaillera d'abord les premières expériences faites pour « apprivoiser » l'*EnKF* et prendre connaissance de la plateforme *hexagon* utilisée pour réaliser les simulations. Les premiers résultats liés au changement de schéma utilisé seront ensuite présentés pour une courte période, dans le cas de la réanalyse. L'idée de cette première simulation était simplement de regarder si les résultats obtenus étaient *a priori* intéressants ou non, pour savoir dans quelle mesure il était intéressant de réaliser ces expériences sur de plus longues plages temporelles. Cela m'a aussi permis de pouvoir présenter auprès du reste de l'équipe « assimilation de données » les objectifs de mon travail. La dernière partie expliquera quant à elle les résultats obtenus sur de plus longues plages temporelles (20 ans) dans les cas des réanalyses et des prédictions.

A. Familiarisation

Lecture de publications

A mon arrivée au NERSC, je ne connaissais encore ni le principe général de l'*EnKF*, ni le principe du NorCPM, qui étaient pourtant les éléments avec lesquels je devais par la suite travailler quotidiennement. Il m'a donc fallu démarrer par la lecture et l'approfondissement de quelques publications. Ce sont ces lectures qui m'ont permis, par la suite, de pouvoir m'approprier ces deux éléments et de pouvoir en faire le descriptif fait ci-dessus.

Parmi ces publications, les quatre principales ont été :

- Evensen, G., 2003, The Ensemble Kalman Filter: theoretical formulation and practical implementation, *Ocean Dyn.*, **53**, 343–367
- Bentsen, M. et al., J. E., 2013, The Norwegian Earth System Model, NorESM1-M – Part 1: Description and basic evaluation of the physical climate, *Geosci. Model Dev.*, **6**, 687–720
- Counillon, F. et al., 2014, Seasonal-to-decadal predictions with the ensemble Kalman filter and the Norwegian Earth System Model: a twin experiment, *Tellus A*, **66**, 1–21
- Sakov, P. et al., 2010, Asynchronous data assimilation with the EnKF, *Tellus A*, **62**, 24–29⁹

Leur lecture m'a aussi permis de constater que les travaux au sujet de l'*EnKF* et du NorCPM étaient très récents et, par conséquent, en plein développement.

⁹ Ces publications ont déjà été mentionnées lors des explications préliminaires.

Par ailleurs, ce cadre m'a aussi permis d'identifier à quel niveau je devrais personnellement intervenir au cours de mon stage, à savoir le code de l'EnKF pour modifier l'équation d'analyse en utilisant les valeurs moyennes mensuelles et le code général du NorCPM pour gérer le décalage de l'assimilation en fin de mois.

J'ai donc pu prendre assez rapidement connaissance du code utilisé au centre après ces premières lectures et les premières discussions avec mon maître de stage, François Counillon.

Utilisation d'hexagon et premières manipulations de l'EnKF

Un autre élément important que j'ai dû apprendre à utiliser à mon arrivée au centre est la plateforme utilisée par les chercheurs pour gérer leur code et leurs données, à savoir *hexagon*. L'idée n'était pas d'en avoir une connaissance exhaustive, jusqu'aux détails techniques des processeurs utilisés par la plateforme, mais plutôt pratique, de manière à pouvoir l'utiliser au quotidien.

Il s'agit en fait d'une plateforme mise à disposition des chercheurs pour pouvoir, d'une part, rédiger et stocker leurs scripts et les faire tourner en stockant les résultats et, d'autre part, partager facilement les fichiers entre groupes de travail.

On peut y accéder en s'y connectant par le biais d'un logiciel, X-Win32 par exemple. La navigation sur *hexagon* prend alors la même forme que la navigation sur terminal de Linux, avec la même syntaxe (Bash Shell).

Aperçu d'une fenêtre ouverte sur hexagon

Fenêtre ouverte depuis le terminal pour l'édition de fichiers en 'vi'

L'avantage d'une telle navigation est qu'elle peut se faire rapidement entre de nombreux dossiers et qu'elle permet aussi d'éditer facilement et rapidement divers scripts utiles à la manipulation des fichiers. J'ai pour cela aussi fait connaissance du « Vi editor » de Linux.

D'autre part, la plateforme *hexagon* permet de pouvoir soumettre à des supercalculateurs des scripts qui nécessitent de tourner sur de longues durées en sollicitant de nombreux processeurs. C'est ce qui permet de faire tourner des scripts aussi lourds que ceux du NorCPM par exemple.

Les divers éléments importants à la navigation sur *hexagon* m'ont été présentés par François Counillon, mon maître de stage, et Yiguo Wang, un autre chercheur de l'équipe « assimilation de données ». Ils m'ont notamment expliqué la structure de mon espace personnel : un répertoire *home* d'un espace limité de 10Go dont les fichiers ne peuvent être effacés automatiquement après une certaine durée, servant ainsi à stocker ses propres scripts, et un répertoire *work* sur lequel générer et stocker ses résultats, d'une capacité maximale de 10To, mais sur lequel les fichiers sont automatiquement effacés après une certaine durée ou si l'on essaie de dépasser la capacité maximale de stockage disponible pour l'équipe de chercheurs. Les résultats des simulations peuvent aussi, si nécessaire, être sauvegardés sur une autre plateforme *Norstore*, afin de pouvoir comparer les résultats de diverses simulations entre eux par exemple.

Ils m'ont ensuite expliqué comment personnaliser mon interface par défaut, utiliser des logiciels depuis le terminal en faisant appel à certains modules disponibles sur *hexagon* et autres détails nécessaires à l'utilisation quotidienne de cette plateforme et à mon travail. François m'a aussi invité à copier sur mon espace personnel les scripts qu'il avait de l'EnKF et du NorCPM, afin que je puisse directement m'y familiariser et les manipuler.

Tout en m'appropriant ces divers outils, j'ai donc manipulé les premiers éléments de code intervenant dans le changement de schéma d'assimilation. La première expérience menée a d'abord simplement été de passer, pour une date donnée au milieu du mois, de l'assimilation faite avec un snapshot de l'état du système à une assimilation faite avec sa moyenne mensuelle. Ceci m'a permis à la fois de prendre connaissance des premiers éléments de codes, de me familiariser avec l'interface d'*hexagon* et d'observer, indépendamment des autres changements dans le schéma d'assimilation, l'influence qu'avait le fait de passer de l'assimilation faite avec des snapshots à celle faite avec des moyennes mensuelles de l'état.

Le langage utilisé pour ces codes est le Fortran 90, langage que je ne connaissais que de nom à mon arrivée au centre. J'ai donc aussi dû m'habituer à la lecture et au remaniement de codes dans ce langage.

En termes de structure, les codes existants au centre sont très hiérarchisés : pour chaque élément important, il existe un code principal qui fait appel à des fonctions de codes annexes pour chaque opération spécifique, comme la lecture de fichiers et le calcul de certaines matrices par exemple. Cela permet d'améliorer la lisibilité et la compréhension générale des codes. La contrepartie en est qu'il faut alors bien connaître ce que fait chaque sous-fonction.

Dans le cadre de mes premières manipulations sur l'assimilation, par exemple, pour utiliser des moyennes mensuelles à la place des snapshots de l'état du système, je me suis d'abord intéressé au code général de l'EnKF, à savoir *EnKF.F90*. Ce dernier fait appel pour le calcul de l'équation d'analyse à une fonction, qui prend en arguments les informations nécessaires sur les dimensions des variables et les matrices nécessaires. En l'occurrence, un des arguments de cette fonction est une matrice S , égale à HA c'est-à-dire l'opérateur de mesure en facteur des anomalies, qui fait intervenir l'état du système. Il m'a donc fallu m'intéresser au script décrivant la fonction responsable du calcul de S , à savoir *m_prep_4_EnKF.F90*.

Comme nous ne nous intéressions, dans le cadre du NorCPM, qu'à des assimilations de SST, j'ai restreint mon approfondissement de ce dernier code, *m_prep_4_EnKF.F90*, à la partie concernant le cas où les données assimilées étaient des SST. C'est à cet endroit que j'ai ajouté un cas (variable MONTHLY égale à 0 ou 1) de manière à pouvoir assimiler ou non des données mensuelles, selon la définition des paramètres de l'EnKF définis dans un script tiers. Dans le cas MONTHLY égal à 1, l'idée était simplement de remplacer dans le code existant la lecture des fichiers correspondant au snapshot par la lecture des fichiers correspondant aux moyennes mensuelles de l'état du système (dans les deux cas, il s'agissait de fichiers NetCDF donc je n'ai pas rencontré de problèmes de changement de format). Conformément à mes attentes et malgré tout le soin apporté à la tâche, les premiers tests avec cette simple modification m'ont révélé qu'il existait déjà des bugs, car les résultats affichés n'étaient plus cohérents, lorsqu'ils s'affichaient encore.

Les premiers éléments ont été corrigés par François car il s'agissait d'erreurs liées à des réglages à faire sur la configuration par défaut de mon espace de travail (modules installés et utilisés notamment). Il m'a ensuite fallu me familiariser avec les méthodes de débogage de tels programmes. En l'occurrence, il s'agissait de prendre comme exemple un point référence des matrices (correspondant à une SST en un point de la Terre) et de suivre son évolution après le passage par les diverses fonctions utilisées dans le code en l'affichant chaque fois comme sortie sur le terminal lors de l'exécution du script de l'EnKF. J'ai ainsi vu que l'erreur venait de la fonction visant à la lecture des fichiers, utilisée pour la lecture des fichiers mensuels. Il s'agissait en fait d'une erreur liée au type de variable et la présence d'un facteur d'échelle dans les fichiers des moyennes mensuelles, qui n'étaient pas typés exactement de la même manière que les snapshots. J'ai donc pu, une nouvelle fois, régler le problème en ajoutant une option 'MONTHLY' permettant ou non de lire les fichiers des moyennes mensuelles.

La démarche de modification et de débogage du code général a été détaillée dans ce cas précis car ce dernier permet de bien comprendre et d'illustrer, sur un exemple simple, comment la modification de petits éléments – le passage de la lecture d'un snapshot à une moyenne mensuelle en l'occurrence – peut nécessiter un travail plus large de compréhension globale du code et de remaniement. Cette démarche ne sera pas toujours détaillée par la suite mais c'est véritablement celle qui a nécessité le plus de temps lors des modifications apportées au code.

Après avoir apporté cette modification et corrigé les bugs associés, j'ai aussi modifié un second script, *p_ensstat_field.F90*. Ce dernier permettait notamment de calculer les covariances entre la SST du snapshot de l'état du système et la température du reste des couches de l'océan. Comme dans le cas précédent, il a donc simplement s'agit de remplacer la lecture de la SST du snapshot de l'état du système par la lecture de la SST de la moyenne mensuelle de l'état du système.

L'utilité de cela est d'obtenir les covariances entre la moyenne mensuelle de la SST et le snapshot de la température des autres couches, pour avoir une idée des lieux où il y a perte de corrélation en passant d'un snapshot à une moyenne mensuelle de l'état. On peut ainsi voir les zones du globe qui devraient principalement être influencées par une telle modification.

Biais, RMSE, DFS et SRF

Avant de présenter les premiers résultats obtenus liés aux modifications présentées précédemment, il faut introduire quelques éléments simples permettant d'évaluer les performances du système. Cette liste n'est pas exhaustive et sera complétée par la suite, mais elle permet d'exposer les premiers éléments généraux utiles à la compréhension des résultats.

Le premier élément est le biais. Il s'agit de l'occurrence d'une simple différence de la moyenne de l'ensemble des états du système (meilleur estimateur de l'état du système) et des observations. Cette différence peut être moyennée ou non sur toute la grille du modèle pour pouvoir résumer le biais soit en une carte, soit en une valeur. Dans le dernier cas, la formule correspondante est :

$$Bias = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mathbf{d} - X)$$

Où n est le nombre de points de la grille, \mathbf{d} est l'observation en ce point et X est l'état de la moyenne de l'ensemble en ce même point (on ne tient ici pas compte de la surface associée à chaque point de la grille du modèle, pour faciliter la compréhension). Le biais sert donc simplement à évaluer l'écart moyen, positif ou non, entre l'état du modèle et les observations.

Le deuxième élément est la RMSE, pour « Root Mean Square Error ». Il s'agit là de la racine carrée de la moyenne des écarts au carré entre les observations et l'état du système. Cela permet de donner une évaluation de l'erreur commise par le modèle. La formule, pour une valeur moyenne sur la grille du modèle, est la suivante (conventions identiques à la formule du biais) :

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mathbf{d} - X)^2}$$

Le troisième élément est la DFS, pour « Degrees of Freedom for Signal ». Cet indice permet de mesurer à quel point le système est laissé libre ou non. La formule pour ce dernier est simplement :

$$DFS = tr(\mathbf{KH})$$

Où \mathbf{K} est le gain de Kalman de l'équation d'analyse et \mathbf{H} est l'opérateur de mesure.

Une telle formule se comprend mieux si on raisonne sur la décomposition en valeurs singulières (SVD) des matrices des erreurs de covariances de l'ensemble. Pour mieux comprendre, considérons d'abord la définition :

$$\mathbf{P}_e^a = \overline{(X^a - \bar{X}^a)(X^a - \bar{X}^a)^T}$$

En utilisant cette définition et les deux équations introduites dans la première partie :

$$\mathbf{X}^a = \mathbf{X}^f + \mathbf{K}_e(\mathbf{d} - \mathbf{H}\mathbf{X}^f)$$

$$\bar{\mathbf{X}}^a = \bar{\mathbf{X}}^f + \mathbf{K}_e(\bar{\mathbf{d}} - \mathbf{H}\bar{\mathbf{X}}^f)$$

Où \mathbf{K}_e est le gain de Kalman de l'ensemble, on obtient après simplification :

$$P_e^a = (I - K_e H) P_e^f (I - K_e H)^T + K_e R_e K_e^T$$

Où R_e est la matrice de covariances des erreurs d'observations. Cette simplification est le fruit d'un simple développement en considérant les erreurs d'observations $(\mathbf{d} - \bar{\mathbf{d}})$ indépendantes des erreurs du modèle $(\mathbf{X}^f - \bar{\mathbf{X}}^f)$. Par développement à droite du premier terme de la somme, et après simplification, on obtient :

$$P_e^a = (I - K_e H) P_e^f$$

De cette formule ressort le fait que, lors de l'analyse, on retranche à la matrice de covariances des erreurs P_e^f la matrice $K_e H P_e^f$ pour obtenir la nouvelle matrice analysée de covariances des erreurs. En raisonnant sur la SVD de cette matrice de covariances des erreurs, cela revient donc à en diminuer les valeurs singulières lors de l'analyse via la matrice $K_e H$. C'est en cela que la trace de $K_e H$ permet de donner un indice de degré de liberté du système : si celle-ci est nulle (i.e. la matrice est nulle et l'analyse n'a aucun effet), le système est complètement libre et inversement.

Le quatrième élément à introduire est la SRF, pour « Spread Reduction Factor ». Comme son nom l'indique, cet indice permet de mesurer la réduction du spread, c'est-à-dire la répartition autour de la moyenne, de l'ensemble lors de l'analyse. Sa formule est donnée par :

$$SRF = \sqrt{\frac{\text{tr}(\mathbf{H} \mathbf{P}^f \mathbf{H}^T \mathbf{R}^{-1})}{\text{tr}(\mathbf{H} \mathbf{P}^a \mathbf{H}^T \mathbf{R}^{-1})}} - 1$$

La formulation de cet indice se comprend en considérant le quotient des traces des matrices ci-dessus comme le quotient du spread de l'état du système avant analyse par le spread de l'état du système après analyse, le tout à la racine carrée pour que le numérateur comme le dénominateur soient homogènes à un écart-type et non à une variance. Avec une telle formule, on constate en effet qu'une SRF nulle se traduit par un quotient des traces égal à 1, donc une matrice de covariances des erreurs inchangée lors de l'analyse, et que l'augmentation de la SRF traduit une plus grande diminution du spread lors de l'analyse, c'est-à-dire un quotient plus important.

Résultats préliminaires

Nous pouvons maintenant nous intéresser aux premiers résultats obtenus sur la comparaison entre une assimilation faite avec des snapshots de l'état du système ou une faite avec des moyennes mensuelles. Les résultats présentés sont ici ceux obtenus sur un mois seulement, mais ils permettent néanmoins d'illustrer les éléments de réponses importants à la comparaison des deux cas, snapshot et moyenne mensuelle. Notons aussi que l'objectif de ces résultats préliminaires n'était que de nous conforter dans l'idée qu'il serait bien intéressant de réaliser des expériences sur un plus grand nombre de mois avec le nouveau schéma d'assimilation asynchrone. C'est pourquoi les expériences ici réalisées n'ont pas été faites sur un grand nombre de mois.

Tout d'abord, voici la carte des corrélations (où l'on appelle corrélation de X et Y le ratio entre la covariance de X et Y et le produit de leur écart-type respectif ; formule couramment utilisée) entre les SST des snapshots et des moyennes mensuelles :

Carte des corrélations des SST des snapshots et des moyennes mensuelles de l'état du système

Une telle carte permet de constater où sont situées les zones où la covariance des SST est inférieure à 1 (zones plus claires). Ce sont donc dans ces zones qu'on observe principalement une différence entre les fichiers snapshots et moyennes mensuelles de l'état, et ce seront donc ces zones où l'impact du passage de l'assimilation d'un type de fichier à l'autre se fera sentir. Notons qu'il s'agit de zones dans lesquelles il y a beaucoup de circulation méso-échelle (Gulf Stream, courant équatorial, zone couverte de glace), et donc de zones où la SST peut varier rapidement. Le fait d'avoir une moyenne mensuelle dans ces zones pourrait ainsi permettre d'avoir une amélioration de la représentation des SST par rapport aux observations, en diminuant leur variabilité (grande dans le cas d'un snapshot), et donc d'y améliorer l'assimilation.

Si on considère maintenant la différence entre les états du système après analyse (état après analyse avec snapshot moins l'état après analyse avec moyenne mensuelle), on obtient la carte suivante :

Carte de la différence des matrices de l'état du système (SST) après analyse : cas snapshot – cas moyenne mensuelle

Cette carte des différences vient confirmer l'analyse faite précédemment sur le lieu principal attendu d'impact de la modification du schéma d'analyse. Notons que, pour une assimilation n'étant faite que pour un mois, comme présenté ici, ces différences sur les états après analyse des systèmes ne sont vraiment visibles que sur les deux premières couches de l'océan (sur une dizaine de mètre de profondeur).

Ceci traduit deux faits : le premier est que, si l'on considère les covariances entre la SST et les couches suivantes (plus profondes) de l'océan, ces covariances commencent à diminuer significativement après la deuxième couche. L'impact de l'assimilation de SST est donc moins important pour des couches moins corrélées à la surface et donc les différences d'un changement du schéma d'assimilation sont plus faibles. Le deuxième point est lié au fait que la dynamique en profondeur est plus lente que celle en surface dans les océans. Ainsi, les différences entre l'état du snapshot et de la moyenne mensuelle sont, d'une part, plus faibles en profondeur car la variabilité y est plus faible et, d'autre part, il faudrait une plus grande durée d'assimilation pour laisser le temps aux données assimilées en surface de se propager en profondeur, où la dynamique est plus lente.

En termes de performances, sur un mois exemple, les biais et RMSE sont les suivants :

<i>Assimilation</i>	<i>Snapshot</i>	<i>Moyenne mensuelle</i>
RMSE	0.8363	0.8050
Biais	0.0238	0.234

La différence observée entre les deux schémas d'assimilation se fait donc aussi sentir sur la RMSE des systèmes : cette dernière est plus faible dans le cas de l'assimilation faite avec moyenne mensuelle que dans les cas de celle faite avec snapshot de l'état du système. Le biais moyen reste, lui, cependant analogue dans les deux cas. Ceci se comprend de la manière suivante : dans le cas de l'assimilation faite avec moyenne mensuelle, on diminue le spread de l'ensemble :

$$A_{01}A_{01}^T < A_{15/01}A_{15/01}^T$$

Cela permet ainsi de ne pas surestimer l'erreur du modèle comme dans le cas du snapshot, et ainsi de diminuer théoriquement légèrement l'impact de l'assimilation (en simplifiant, on peut dire qu'on fait « plus » confiance au modèle).

Au niveau du nouveau gain de Kalman $A_{15/01}A_{01}^T H^T (HA_{01}A_{01}^T H^T + R_{01})^{-1}$, on obtient ainsi un « dénominateur plus faible » qui jouerait en faveur de l'augmentation de l'impact de l'assimilation (gain « plus grand »). Cette « diminution » du spread au « dénominateur » est néanmoins partiellement compensée par la diminution du terme du numérateur $A_{15/01}A_{15/01}^T$, qui passe dans le cas de l'assimilation mensuelle à $A_{15/01}A_{01}^T$.

Il est donc intéressant d'observer cet impact positif sur la RMSE du changement de l'assimilation faite avec un snapshot de l'état du système à une assimilation faite avec une moyenne mensuelle.

En ce qui concerne les DFS et SRF, on observe sur des cartes analogues qu'elles diminuent toutes deux globalement lorsqu'on passe de l'assimilation avec snapshot à l'assimilation avec

moyenne mensuelle, avec un impact plus grand dans les zones de circulation méso-échelle comme suggéré précédemment. De la même manière que pour la RMSE, cela traduit le fait que, dans le cas de l'assimilation avec moyenne mensuelle, on diminue à la fois le numérateur et le dénominateur du gain de Kalman et donc l'impact de l'assimilation.

On a ainsi une DFS plus faible dans le cas de l'assimilation avec moyenne mensuelle car le système est moins contraint, et la SRF est aussi plus faible car, ayant une contrainte plus faible sur le système, on en réduit moins le spread à l'assimilation. Notons, à ce sujet, que la « marge » de diminution du spread de l'ensemble est aussi plus grande dans le cas de l'assimilation avec snapshot (car le spread de l'ensemble est alors plus grand).¹⁰

L'obtention de ces premiers résultats préliminaires appuie l'idée qu'il serait en effet intéressant de réaliser des expériences sur une plus longue durée, avec cette fois-ci le schéma d'assimilation asynchrone.

La partie suivante vise donc à l'explication des nouvelles modifications apportées au code et à l'exploitation de nouveaux résultats de réanalyse sur une période test d'environ 2 ans.

B. Essai du nouveau schéma sur une courte période

Codes associés au NorCPM et modifications apportées pour le nouveau schéma

L'idée est donc, après avoir simplement modifié le code de l'*EnKF* pour passer de l'assimilation faite avec des snapshots de l'état du système à une assimilation faite avec des moyennes mensuelles de l'état, de modifier le code plus général du NorCPM pour pouvoir passer d'une assimilation faite en milieu de mois à une assimilation faite en fin de mois, pour être ainsi cohérent avec le fait d'utiliser des moyennes mensuelles lors de l'assimilation (moyennes disponibles seulement en fin de mois).

Cela nécessite de prendre connaissance de nouveaux scripts à savoir :

- *main2.sh*, code principal du NorCPM
- *personal_setting.sh*, code permettant de définir les divers paramètres de la simulation
- *Link_forecast_no_copy.sh*, code servant à créer, dans un répertoire dédié fait pour procéder à l'assimilation de données, les liens vers les snapshots de l'état du système.

La structure du code global est alors la suivante :

¹⁰ Ces premiers graphiques obtenus sur les DFS et SRF ne sont présentés ni ici ni en annexes, car des graphiques plus complets seront introduits lors de la réanalyse faite sur la période de 20 années.

Schéma de principe du fonctionnement du code du NorCPM

Code personal setting.sh :

- Définition des paramètres du modèle :
 - Date de départ et de fin de la simulation
 - Type de grille utilisée pour le modèle, taille de l'ensemble
 - Type de variables assimilées, paramètres d'assimilation

Définition des paramètres

Code main2.sh :

- Création du répertoire de travail servant à l'analyse (assimilation de données)
- **Boucle** sur les **années** et les **mois** :
 1. Assimilation de données
 - Définition du répertoire d'analyse comme répertoire actuel
 - Création des **liens** nécessaires vers les bons **fichiers exécutables** selon les **paramètres** définis
 - Création des **liens** vers les **snapshots** de l'état des membres du système dans le répertoire de travail
 - **Exécution** du script de l'**EnKF** pour l'assimilation de données sur le mois actuel
 - **Stockage** des résultats obtenus et **suppression** des fichiers superflus
 2. Intégration du modèle
 - **Lien** vers le script d'**intégration** du modèle
 - **Exécution** du script d'**intégration** du modèle
 - **Test** pour voir si l'intégration a bien eu lieu et si les fichiers sont bien passés à la date du mois suivant

Fichier exécutables :

EnKF

Script créant les liens des snapshots de l'état du système (*Link_forecast_no_copy.sh*)

Script de préparation des observations (mise au bon format pour l'assimilation)

Script d'intégration du modèle

Le travail à faire sur ce code est donc le suivant :

- Remplacer le lien vers l'ancienne version de l'*EnKF* (faite avec des snapshots de l'état du système) par la nouvelle version assimilant avec des moyennes mensuelles, présentée précédemment
- Modifier le script *Link_forecast_no_copy.sh* pour que ce dernier crée aussi les liens nécessaires vers les fichiers des moyennes mensuelles lors de la phase d'assimilation de données
- Modifier le test en fin d'intégration de modèle pour qu'il ne teste plus la présence des fichiers en milieu de mois suivant mais en fin de mois suivant après l'intégration et ainsi qu'il soit cohérent avec le nouveau schéma d'assimilation
- Bien vérifier que l'appel aux différents fichiers utilisés dans les codes soit bien cohérent avec le nouveau schéma d'assimilation, c'est-à-dire que les dates de ces fichiers soient cohérentes entre elles (bien assimiler en fin de mois, à la date de cette fin de mois, les observations du mois précédent en utilisant les fichiers des moyennes mensuelles de l'état).

Cela nécessite une phase de débogage, en n'utilisant d'abord que la structure du code de *main2.sh*, pour voir si elle est cohérente, mais sans appeler les scripts d'intégration pour éviter d'avoir des tests trop longs et gourmands en processeurs.

A cette modification du script principal, faite à la mi-juillet, succède une phase d'apprentissage sur la manière d'utiliser le NorCPM. Cela nécessite en effet de faire appel à de nouveaux scripts servant à la création de la structure de l'ensemble des membres et servant aussi à paramétrer l'intégration du modèle.

François et moi nous mettons aussi d'accord sur la plage temporelle de cette première réanalyse test, de manière à ce qu'elle puisse recouvrir une période sur laquelle le modèle du NorCPM avec le schéma d'assimilation standard a déjà tourné. Cela permettra d'avoir des premiers résultats qui soient exploitables en termes de comparaison des performances des deux schémas.

Après m'être familiarisé avec ces nouveaux scripts et avoir réglé les quelques éléments nécessaires à leur bon fonctionnement dans le cas de la simulation prévue, ces derniers sont exécutés pour créer la structure de l'ensemble et ainsi finir la préparation de la simulation test. La phase de débogage dure ici un peu plus de temps car l'exécution de ces scripts nécessite une certaine durée. L'avancée se fait donc plus lentement.

La préparation de cette structure et la navigation entre les divers répertoires ainsi créés dans mon espace de travail sur *hexagon* me permettent d'obtenir une vision plus claire de la façon dont les différents éléments sont stockés et ainsi de mieux comprendre la structure globale du code du NorCPM. L'espace de travail, après préparation de l'ensemble, peut être schématisé de la manière suivante :

Schéma simplifié de l'espace de travail sur hexagon après création de la structure d'ensemble du système

Scripts :

- EnKF
- NorCPM
- ...

Home

Répertoire *cases* :

- Configuration des scripts d'intégration pour les 30 membres de l'ensemble

Répertoire *noresm* :

- Répertoire *ANALYSIS* pour réaliser chaque mois l'assimilation de données
- Répertoire *RESULT* pour stocker les résultats relatifs à l'assimilation de données
- 30 répertoires pour stocker l'état « actuel » des 30 membres de l'ensemble

Work

Répertoire *archive* :

- 30 répertoires pour stocker automatiquement les données relatives à chaque membre :
 - Moyennes mensuelles des états
 - Etat du système à la fin de chaque pas d'intégration

En mêlant le schéma de principe de fonctionnement du code global du NorCPM et ce schéma simplifié de la structure de l'ensemble, on comprend mieux le fonctionnement général de ce système : les scripts sont stockés et exécutés depuis un répertoire de la partie *home*, de manière à ne pouvoir être écrasés par la génération de résultats. Ce répertoire *home* contient aussi la configuration de la partie « intégration » du système. D'un autre côté, sur la partie *work* de l'espace de travail, le système « tourne » dans son état actuel dans le sous-répertoire *noresm* et les résultats générés sont stockés automatiquement en majeure partie dans le sous-répertoire *archive*. C'est notamment le cas des fichiers correspondant aux moyennes mensuelles de l'état des membres du système, servant à la phase d'assimilation chaque mois.

Avec ces deux schémas en tête et le travail déjà effectué sur le script *main2.sh* décrit précédemment, je peux apporter toutes les modifications nécessaires au changement de schéma d'assimilation de données, tout en m'assurant de rester cohérent dans le référencement des emplacements des fichiers, dont il faut créer les liens pour l'analyse, et des dates auxquelles ils sont référencés.

En effet, il est important d'apporter un soin particulier au référencement de ces dates car, avec ce nouveau schéma asynchrone, on assimile par exemple à la date du 1^{er} février les observations du mois de janvier en utilisant la moyenne mensuelle de l'état du système sur le mois de janvier. Cela nécessite de ne pas confondre les différents fichiers et leur date respective.

Par ailleurs, comme je ne maîtrise pas tout de suite complètement le fonctionnement du système, son initialisation et les premiers essais de simulation nécessitent une grande phase de débogage passant par la lecture de nombreux fichiers de diagnostics et d'« outputs » des scripts. Cela est d'autant plus nécessaire que François est, pendant cette période, en déplacement à l'étranger et il me faut donc essayer d'avoir un maximum d'autonomie. C'est une phase du projet particulièrement formatrice sur le fonctionnement du système.

Scripts de validation des résultats

La durée nécessaire à l'exécution des fichiers de création de structure d'ensemble et de lancement de simulation étant longue, aussi du fait de la phase de compréhension et de débogage associée, le travail de rédaction de scripts Matlab de validation des résultats qui seront obtenus peut être effectué en parallèle.

Cela nécessite dans un premier temps de sélectionner les différentes variables qu'il est intéressant de visualiser. De la discussion avec François ressortent les éléments suivants :

- Une carte et une valeur moyenne sur l'ensemble de la période des biais, RMSE, DFS et SRF, comme cela avait été fait dans le cas des résultats préliminaires. Notons que pour le calcul des moyennes spatiales de ces valeurs, on tient compte de la superficie couverte par chacun des points de la grille du modèle (on fait cela en pondérant ces valeurs, pour un

point donné, par la surface du globe allouée à ce point, divisée par la surface moyenne allouée à l'ensemble des points de la grille)

- Un graphique donnant l'évolution mensuelle du biais et de la RMSE sur la période de la simulation, pour comparer leur évolution pour les deux schémas au cours de la réanalyse
- Une carte donnant les corrélations entre les « heat contents » et les « salt contents » du modèle du NorCPM et de données de référence indépendantes de HADI (EN4), normalement plus proches de la réalité des températures observées.

Les « heat contents » et « salt contents » sont respectivement (au facteur près de la capacité calorifique de l'eau dans le cas du « heat content ») les intégrales sur une profondeur donnée des températures et des salinités. Dans le cas des scripts de validation, François suggère de les calculer entre 0 et 200m et entre 0 et 500m.

Les valeurs des corrélations pour ces variables entre le modèle du NorCPM et le modèle de référence, EN4, permettent ainsi d'évaluer la performance du système non pas seulement pour les SST mais pour les eaux peu profondes, intermédiaires et profondes, et donc d'avoir un indice de performance plus global. Cela est d'autant plus intéressant que nous n'assimilons, dans le NorCPM, que des données de SST, et on peut ainsi évaluer comment l'information assimilée en surface se propage progressivement en profondeur via les matrices de covariances.

D'autre part, notons que dans le cas des biais, RMSE, et des heat et salt contents, le calcul n'est pas fait avec les valeurs « normales » des observations et de l'état du système mais avec leurs anomalies. Cela signifie, dans le cas de la formule du biais par exemple, que, pour un mois donné, ce dernier est calculé de la manière suivante :

$$Bias = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ((d_{01-current_year} - d_{01}^{\overline{year_start : year_end}}) - (X_{01-current_year} - X_{01}^{\overline{year_start : year_end}}))$$

Où n est, comme lorsque la formule du biais avait été présentée, le nombre de point de la grille. L'utilisation en indice du $01 - current_year$ signifie qu'on s'intéresse ici au calcul du biais sur le mois de janvier d'une année en particulier à titre d'exemple. L'utilisation du $\overline{year_start : year_end}$ en exposant, quant à elle, sert à dénoter qu'on considère, pour la variable en question et le mois donné 01 , la moyenne des valeurs mensuelles de cette variable sur toute la période considérée.

Ainsi, dans le cas précédent par exemple, on retranche à la valeur de l'observation du mois de janvier pour l'année en cours la valeur de la moyenne des observations des mois de janvier sur toute la période considérée, et on fait de même pour l'état du système. La raison en est simple : on considère maintenant la différence entre l'écart de l'observation à sa moyenne et l'écart de l'état à sa moyenne, sur le mois donné. Ainsi, dans le cas où le modèle a un léger biais par rapport aux observations, ou un régime d'équilibre différent (c'est-à-dire dans le cas par exemple où le modèle aurait en moyenne une température supérieure de 0.2°C aux observations), on efface ce biais de la formule pour n'avoir un indicateur que sur la performance du système en matière de comportement par rapport à sa moyenne (i.e. savoir si, lorsque les observations sont supérieures à leur valeur moyenne, l'état du système l'est aussi du même montant et inversement).

Cette manipulation est très commode dans le cas où le régime d'équilibre du modèle n'est pas le régime d'équilibre de la réalité car on ne tient alors plus compte de cet écart pour juger de la

performance du système, en considérant simplement qu'on connaît la valeur globale du biais du modèle par rapport à la réalité.

Dans tous les cas, l'idée est de comparer les variables présentées (calculées avec les anomalies) dans le cas « standard » du NorCPM et dans le nouveau cas « asynchrone ». François et moi nous mettons donc préalablement d'accord sur les dates de début et de fin de ma simulation, afin que je fasse tourner le nouveau schéma sur une plage temporelle sur laquelle François a lui aussi des résultats avec le schéma « standard ». La phase de débogage des scripts de validation matlab peut ainsi être faite avant même d'avoir fini la simulation avec le nouveau schéma, en ne testant les scripts que sur les résultats de la simulation avec le schéma « standard ».

La structure interne des scripts de validation est toujours la suivante :

- Définition des variables correspondant aux paramètres globaux (taille de l'ensemble, date de départ, date de fin, etc.) et aux répertoires où sont situés les fichiers à lire
- Initialisation des variables, compteurs, etc. (matrices définies à 0 pour le calcul des valeurs moyennes, compteur égal à 1 pour le premier mois, etc.)
- Boucle sur les années et les mois
 - Lecture des fichiers correspondant aux observations et aux moyennes mensuelles du modèle (et des fichiers des moyennes, pour le mois en cours, sur la période considérée pour faire le calcul avec anomalies)
 - Interpolation des observations à la grille du modèle (car ces dernières ne sont pas exactement situées aux points de la grille du modèle)
 - Réalisation des calculs de biais, RMSE et autres pour le mois donné
- Calculs des moyennes des biais, RMSE et autres (et calcul des corrélations entre le modèle de référence et le modèle considéré du NorCPM dans le cas des heat et salt contents)
- Configuration et tracés des différents graphes voulus et enregistrement

En fin d'exécution des scripts de validation des résultats, on obtient donc différents graphes convenablement configurés et enregistrés sur son espace de travail personnel, sur *hexagon*. On peut ensuite en faire l'exploitation en les visualisant et en prenant connaissance des valeurs moyennes calculées sur Matlab.

Premiers résultats avec le nouveau schéma

La première réanalyse faite avec le nouveau schéma sur un peu moins de 3 ans (avril 1980 – décembre 1982) et la rédaction des scripts de validation Matlab permettant l'exploitation des résultats conduisent à l'obtention de nombreux graphiques donnant les premiers éléments de réponse à la comparaison des performances des deux schémas.

Cela permet aussi de présenter à l'équipe « assimilation de données » le travail que je mène avec l'aide de François sur le cycle d'assimilation de données du NorCPM. Je réalise cette présentation d'une vingtaine de minutes le 7 août, après la réunion mensuelle de l'équipe. Les différents membres

peuvent ainsi mieux comprendre l'objectif du travail mené, les différents enjeux et découvrir les premières conclusions tirées. Ils peuvent aussi donner leur avis sur le projet et sur les prochaines simulations qu'il serait pertinent de mener.

Lors de cette présentation est d'abord rapidement rappelé ce qu'est le NorCPM, avant d'expliquer les enjeux liés au choix du schéma du cycle d'assimilation de données et les premiers résultats obtenus.

Le premier élément intéressant est le graphique des évolutions mensuelles des biais et RMSE :

Les trois couleurs font référence :

- Pour *Free* : à une simulation faite avec la simple dynamique du modèle, sans assimilation de données. Cela sert de simulation témoin, pour évaluer la réduction de l'erreur qu'apporte l'assimilation de données.
- Pour *NorCPM* : au modèle avec assimilation de données faite avec l'ancien schéma
- Pour *NorCPM new* : au modèle avec assimilation de données faite avec le nouveau schéma asynchrone.

Le tableau des valeurs moyennes associé est :

Moyennes	Biais	RMSE	Réduction de l'erreur (%)
Free	0,0210	0,5509	0
Standard (ancien schéma)	- 0,0229	0,3445	37,5
Asynchrone (nouveau schéma)	- 0,0055	0,4256	22,7

On constate ainsi qu'en matière de réanalyse, le nouveau schéma semble moins précis que le précédent. En effet, si les biais observés sont analogues, les RMSE ont, quant à elles, en moyenne sur ces années un écart de 0.08°C, ce qui est significatif en comparaison de la simulation sans assimilation « Free ». Notons que cela est vrai malgré les résultats préliminaires obtenus sur l'assimilation de valeurs mensuelles à la place de snapshots de l'état du système. Le facteur augmentant la RMSE est donc lié au fait de ne plus faire l'assimilation de données au milieu du mois mais à la fin du mois.

La valeur moyenne de la DFS dans le cas standard est de 0.4079 alors qu'elle est de 0.3796 dans le cas asynchrone. Les résultats sur la SRF sont tout à fait analogues avec une valeur moyenne de 0.3722 dans le cas standard et de 0.2980 dans le cas asynchrone.

Pour mieux comprendre cela, rappelons l'expression du gain de Kalman K respectivement dans les cas d'une assimilation standard, asynchrone et optimale :

$$A_{15/01}A_{15/01}^T H^T (HA_{15/01}A_{15/01}^T H^T + R_{01})^{-1}$$

$$A_{01/02}A_{01}^T H^T (HA_{01}A_{01}^T H^T + R_{01})^{-1}$$

$$A_{15/01}A_{01}^T H^T (HA_{01}A_{01}^T H^T + R_{01})^{-1}$$

Ainsi, même si dans le cas de l'assimilation asynchrone, celle-ci est faite avec des moyennes mensuelles de l'état permettant ainsi de ne pas surestimer l'erreur du modèle :

$$A_{01}A_{01}^T < A_{15/01}A_{15/01}^T$$

On a aussi l'influence du terme du « numérateur » de la manière suivante :

$$A_{01/02}A_{01}^T < A_{15/01}A_{01}^T < A_{15/01}A_{15/01}^T$$

Par rapport au cas optimal, rigoureux en termes d'assimilation de données et dont le terme du « numérateur » correspondant est au centre de l'inégalité, on observe donc qu'on surestime les corrections dans le cas standard (à droite), comme observé lors de résultats préliminaires où le seul changement était de passer de l'assimilation faite avec snapshot à une assimilation faite avec moyenne mensuelle sans changer la date d'assimilation, et qu'on sous-estimerait ces corrections dans le cas asynchrone (à gauche), du fait de la perte en corrélation entre la moyenne mensuelle et le snapshot de l'état du système lorsque ce dernier est considéré 15 jours plus tard.

C'est donc cette perte en corrélation liée au décalage temporel de l'assimilation qui diminue l'impact de l'assimilation et ainsi les valeurs des DFS et SRF.

En ce qui concerne les résultats sur les corrélations des heat et salt contents entre le modèle et un modèle de référence, EN4, utilisant plus d'observations, indépendantes de HADI (utilisation de données de températures sur plusieurs profondeurs et non seulement en surface), les valeurs obtenues pour les deux schémas sont assez similaires, avec une valeur légèrement supérieure dans le

cas standard. Dans le cas du heat content sur les 200 premiers mètres par exemple, les graphiques de corrélation obtenus sont les suivants :

Notons qu'on présente ici, sur les cartes, R et non R^2 car la corrélation est, par endroits, négative. Les valeurs moyennes des corrélations correspondantes sont, dans ce cas, 0.6685 pour le schéma standard et 0.6616 pour le schéma asynchrone. Notons aussi que, sur ces premiers résultats de corrélation, on a tracé les corrélations entre les heat contents du modèle et d'EN4 et non entre leurs anomalies. De tels résultats seront néanmoins présentés dans le cas des réanalyses sur de plus longues plages temporelles.

Par ailleurs, ces graphiques ont été tracés pour les valeurs de corrélations entre les heat et salt contents à la fois dans le cas « avec tendance » et « sans tendance ». Le cas « avec tendance » consiste à considérer directement les valeurs des heat et salt contents (ou de leurs anomalies), alors que le cas « sans tendance » consiste à retrancher préalablement aux heat et salt contents leur valeur moyenne sur la période considérée, avant le calcul des corrélations. Cela n'est pas tout à fait identique au fait de considérer les anomalies, car on considèrerait pour ces dernières les moyennes mensuelles des valeurs sur la période considérée alors qu'on considère ici la tendance globale. Les résultats obtenus ici sont néanmoins très proches dans les cas avec ou sans tendance et pour les deux schémas.¹¹

De ces premiers résultats et de leur présentation à l'équipe le 7 août ressortent des éléments positifs, tant du point de vue des premiers éléments de réponses qu'ils apportent pour la comparaison des performances des deux schémas que des retours que j'ai de la part des chercheurs sur l'intérêt de

¹¹ Tous les résultats et graphiques obtenus pour cette première réanalyse ne sont pas présentés ici, mais seulement les éléments importants qui ont permis de justifier l'obtention de tels résultats. Pour cette partie, ces résultats et graphes supplémentaires ne sont pas non plus présentés en annexes. Ils le seront néanmoins dans le cas de la réanalyse faite sur une plus longue période qui suivra.

la mission. Cette présentation permet aussi ensuite de pouvoir se mettre d'accord avec Noël Keenlyside, chercheur du *Geofysisk Institut* à l'université et travaillant avec François sur le NorCPM, sur ce qu'il serait intéressant de faire tourner en matière de simulations pour avoir des résultats vraiment consistants et sur une plage temporelle qui soit la même que d'autres chercheurs, pour permettre la comparaison entre diverses simulations.

Il ressort de cette conversation qu'il serait intéressant de réaliser maintenant des réanalyses sur une période de 20 ans, de 1980 à 2000, avec les deux schémas initialisés avec exactement les mêmes paramètres (ce qui n'était pas nécessairement le cas pour les résultats précédents, du fait de la comparaison entre une simulation réalisée par François et une réalisée par moi-même). Il faudra ensuite sur la même période réaliser des « *hindcasts* », c'est-à-dire l'équivalent de prédictions dans le passé, pour comparer les performances prédictives des systèmes. Cela se fera en retenant pour chaque année de réanalyse deux mois, avril et novembre, à partir desquels seront lancées des prédictions sur une année. L'intérêt d'une telle démarche est de tester, après différentes durées d'assimilation de données, les performances de prédictions saisonnières des deux schémas.

La démarche à suivre pour la suite du stage est donc, après cette présentation et les discussions qui en ressortent, claire et bien précisée.

Avant de lancer les premières réanalyses de 1980 à 2000, François et moi nous concentrons néanmoins d'abord sur la compréhension de quelques résultats anormaux obtenus avec les scripts de validation.

En effet, dans un de ces derniers était réalisé le calcul de RMSE de 2 manières différentes : l'un utilisait les fichiers diagnostics obtenus après l'assimilation mensuelle des observations, dans lesquels sont stockées les valeurs des observations et celle de l'état du système utilisé (moyenne mensuelle dans le cas asynchrone), et l'autre utilisait à la source les fichiers des moyennes mensuelles de l'état stockés automatiquement lors de la simulation dans le répertoire des archives et les fichiers des observations mensuelles.

Dans le cas du nouveau schéma où l'état du système utilisé pour l'assimilation de données est la moyenne mensuelle de l'état, le résultat de RMSE obtenu devait donc être identique avec les deux méthodes de calcul. Or, cela n'était pas vérifié. Il a donc fallu retracer en détails le processus d'assimilation de données réalisé dans les divers codes du NorCPM pour comprendre d'où venait cette erreur, et s'assurer qu'elle ne soit pas liée à la présence d'un bug.

Cela a nécessité un temps important, nécessaire au débogage des divers codes. De ce travail est ressortie la présence de deux bugs dans les codes, sans influence majeure mais nécessitant correction. Le premier était lié à un décalage dans les latitudes renseignées pour interpoler la grille du modèle à celle des observations. Le second concernait quant à lui la procédure de tri des observations aberrantes. En effet, même dans le cas où l'assimilation était faite à l'aide d'anomalies (ce qui était le cas dans les simulations réalisées avec le NorCPM), les valeurs limites au-delà desquelles les observations étaient rejetées car considérées comme aberrantes étaient de -2 et 40°C. Or il fallait dans un tel cas utiliser des valeurs cohérentes avec le fait d'assimiler des anomalies et renseigner plutôt des valeurs aberrantes au-delà de -3 ou 3°C par exemple.

Outre son objectif même qui était de trouver d'où venait l'erreur, cette démarche de débogage m'a aussi permis de beaucoup mieux comprendre le fonctionnement du code global du

NorCPM car ce travail a nécessité la relecture de nombreux scripts auxquels je ne m'étais pas intéressé en détail avant.

Grâce à ces corrections, à cette relecture des codes et à la meilleure compréhension qui en est ressortie, les calculs de RMSE faits de deux manières différentes ont finalement pu converger vers une seule et même valeur. La correction de tels bugs a aussi imposé à certains chercheurs de devoir relancer certaines de leurs simulations pour bien s'assurer que leur présence ne modifiait pas leurs résultats, ce qui a été une contrainte pour l'équipe par rapport au quota de processeurs utilisables pour faire tourner ces simulations.

C. Réanalyse 1980 – 2000

Arrivé fin août, après l'obtention de ces premiers résultats, leur présentation à l'équipe et la correction des deux bugs mineurs du code, l'objectif est donc de lancer les réanalyses avec les deux différents schémas sur la période de 1980 à 2000.

Cela nécessite de préparer de nouveau la structure d'ensemble en modifiant quelques paramètres liés au changement des fichiers « *restarts* », démarrant maintenant à la date du 15 janvier 1980. A ces réglages près, le système est théoriquement fonctionnel pour le lancement des réanalyses dans le cas du nouveau schéma qui a déjà tourné sur une courte période pour l'obtention des premiers résultats.

Néanmoins, un problème survient après le premier mois d'intégration du système. Malgré la lecture des fichiers diagnostics, je ne parviens pas à comprendre précisément d'où vient l'erreur. Ayant une plus grande connaissance du système, François diagnostique rapidement sa source : celle-ci vient de l'exécution du script *st_archive.sh*, permettant l'archivage des fichiers après intégration et ayant déjà posé problème par le passé. Il me propose donc de le reprendre avant de lancer les réanalyses et que je m'occupe simplement de tester les nouvelles versions. Cela nécessite quelques essais mais le système est finalement fonctionnel relativement rapidement.

Pendant la durée des réanalyses, il faut essentiellement suivre son avancement et nettoyer en direct les fichiers automatiquement sauvegardés sur le répertoire *archive* qui ne seront pas utiles par la suite. En effet, l'espace de stockage nécessaire pour stocker l'état du système à une date donnée étant important, il ne faut conserver que les états qui nous seront utiles, à savoir ceux depuis lesquels les prédictions seront lancées, en avril et novembre de chaque année.

D'autre part, il faut aussi régulièrement réaliser une sauvegarde des données obtenues sur une autre plateforme de stockage à laquelle François a accès, *norstore*, et sur laquelle on peut naviguer de la même manière que sur *hexagon*. Cela nécessite tout de même d'interrompre la réanalyse pour compresser les fichiers stockés dans le répertoire *archive*, avant de les exporter vers cette plateforme.

Comme ces simulations sont longues et que leur suivi ne nécessite pas d'être constamment mobilisé, j'aide parallèlement François à rédiger des scripts de validation pour l'exploitation d'autres résultats sur les performances du NorCPM en réanalyse, de 1950 à 2009. Cela me permet d'améliorer

à la fois ma connaissance du système et des différents aspects de la validation de résultats. Je lis aussi parallèlement quelques publications supplémentaires pour compléter mes connaissances sur le système.

Résultats

Finalement, après les semaines de simulation nécessaires à la réanalyse, des résultats sont obtenus sur la période de janvier 1980 à décembre 1999. Les éléments considérés pour la validation de ces résultats sont les mêmes que ceux introduits précédemment dans le rapport, et ce qui ressort de cette analyse vient confirmer ce qui avait été obtenu pour la réanalyse faite sur une période de 2 années et demi.

RMSE, biais, spread, DFS et SRF

Tout d'abord, voici les résultats obtenus pour les séries temporelles des RMSE et biais dans le cas des différents schémas :

Pour ce graphe, on présente chaque mois la moyenne spatiale, sur le globe, des valeurs présentées. Ces dernières sont données pour les anomalies de SST, et la RMSE et le biais sont calculés par rapport aux observations « HADISST », qui sont utilisées pour l'assimilation.

Le tableau des valeurs moyennes sur la période qui y est associé est le suivant :

Moyennes	Biais	RMSE	Réduction de l'erreur (%)	Spread	$\sigma_{tot} = \sqrt{Spread^2 + Obs_std^2}$
FREE	0.0235	0.6332	-	-	-
Standard	-0.0036	0.4607	27.2	0.3560	0.4238
Asynchrone	0.0169	0.5232	17.4	0.3907	0.4533

Avant de commenter ces premiers résultats, introduisons d’abord les nouvelles valeurs présentes, à savoir le « spread » de l’ensemble, l’ « Obs_std » qui correspond à l’écart-type des erreurs d’observations (« std » pour standard deviation), et σ_{tot} qui est défini par la formule donnée dans le tableau :

- Le « spread » de l’ensemble, dans le cas du modèle, correspond à la valeur moyenne de l’écart des valeurs des différents membres de l’ensemble autour de la moyenne de l’ensemble. Ainsi, pour une cellule de la grille du modèle et un état donné (comme la salinité ou la température par exemple), il est donné par :

$$Spread = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

Où l’indice n correspond au nombre de membres de l’ensemble (30 dans notre cas), X correspond à l’état donné, et la barre horizontale dénote la valeur moyenne sur l’ensemble.

Si on s’en réfère à l’équation d’analyse du filtre de Kalman, le spread correspond donc à la confiance qu’on accorde au modèle : s’il y a beaucoup d’écart autour de la moyenne, la matrice de covariances des erreurs P est grande, et donc le système est fortement corrigé à l’assimilation de données (grand gain de Kalman).

- L’ « observation standard deviation » est l’équivalent du spread pour les erreurs d’observations. C’est donc le niveau de confiance à accorder aux observations, et elle correspond à la matrice R dans l’équation d’analyse du filtre de Kalman.
- σ_{tot} , quant à lui, est une valeur qui est à comparer avec la RMSE du modèle, pour pouvoir apprécier la performance de ce dernier. En effet, dans le cas d’un modèle bien calibré, on peut s’attendre à ce que le carré de la RMSE, donc l’erreur totale commise, soit égale à la somme des carrés des erreurs du modèle (dynamique) et d’observation, impliquant ainsi l’indépendance entre ces deux types d’erreur. Ceci traduit le fait qu’on aimerait, pour ce système d’assimilation, avoir une erreur « réelle » (RMSE) égale à l’estimation de l’erreur donnée par le modèle (σ_{tot}). On aurait alors l’égalité suivante :

$$RMSE^2 = Spread^2 + Obs_std^2 = \sigma_{tot}^2$$

Le graphe des évolutions temporelles des diverses valeurs présentées précédemment vient donc appuyer les observations qui avaient été faites sur la plus courte réanalyse : on observe que, dans le cas asynchrone, la RMSE obtenue en réanalyse est significativement plus importante que dans le cas du schéma standard (voir la réduction d’erreur par rapport à la simulation « Free »), et que cela est observé tout au long de la période, sans inversion à aucun mois, avec un écart de RMSE environ constant au cours des 20 années (voir courbes rouge et verte). Par rapport à la simulation « Free », on observe que la RMSE est d’autant plus réduite dans le cas de l’assimilation de données au moment des événements El Niño, marqués par les pics de RMSE en 1983, 1987 et 1998.

Si on observe le spread dans les cas des deux schémas, on observe qu’il est plus important dans le cas asynchrone que dans le cas standard. Cela témoigne donc d’une plus grande erreur de modèle, et explique ainsi en partie le résultat sur les RMSE. Ce résultat est aussi censé jouer en faveur

d'un plus fort impact de l'assimilation de données (ayant une plus grande erreur de modèle P) ; cela sera discuté plus tard avec les résultats sur les DFS et SRF.

En considérant σ_{tot} , on constate néanmoins que cet écart des spreads n'est pas suffisant à l'explication des écarts des RMSE, car la différence des moyennes des RMSE est plus grande que celle des moyennes des σ_{tot} . Un élément supplémentaire pouvant justifier cet écart est le même que celui qui avait été expliqué dans le cas de la réanalyse courte, à savoir la décomposition des moyennes mensuelles de la manière suivante respectivement dans les cas asynchrone et standard :

$$X_{0\bar{1}} = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=01}^{15} X_{i/01 | d_{1\bar{2}}} + \sum_{i=16}^n X_{i/01 | d_{1\bar{2}}} \right)$$

$$X_{0\bar{1}} = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=01}^{15} X_{i/01 | d_{1\bar{2}}} + \sum_{i=16}^n X_{i/01 | d_{1\bar{2}} \& d_{0\bar{1}}} \right)$$

Ainsi, le schéma standard utilise, pour un mois donné, « plus » de l'information disponible (car utilisant de l'information « future »), et il est donc normal qu'il permette de meilleures performances en matière de RMSE.

Par ailleurs, on observe que l'égalité présentée précédemment sur σ_{tot} n'est pas tout à fait vérifiée : la RMSE est légèrement plus grande que cette dernière dans les deux cas, et il pourrait donc y avoir une légère erreur supplémentaire introduite par l'assimilation de données, en plus des erreurs respectives du modèle et d'observations.

Notons, à titre indicatif, que la nette baisse dans le signal d' « Obs_std » peu avant 1982 est liée à l'introduction, dans les observations HADISST, des observations satellites, permettant de couvrir ainsi plus largement et plus régulièrement le globe et ainsi de réduire l'erreur d'observation associée.

Concernant la répartition spatiale des valeurs moyennes des RMSE pour les anomalies de SST sur la période considérée, voici les graphes obtenus :

RMSE spatiales moyennes obtenues pour les deux schémas

On observe que les zones où l'erreur est élevée correspondent à des zones de forte circulation océanique (Nord Atlantique avec le Gulf Stream, Nord Pacifique et le Kuroshio, l'Agulhas au Sud de l'Afrique, zone de l'ENSO au large de l'Amérique du Sud, etc). Cela est normal, car ces régions sont des zones de forte variabilité, liée à la forte activité de certains courants. La différence des moyennes des RMSE (Standard-Asynchrone) est donnée par la carte suivante :

Différence des RMSE entre les deux schémas : Standard-Asynchrone

Le bleu signifie donc que la RMSE obtenue dans le cas standard est plus faible que dans le cas asynchrone. On constate ainsi que la performance, en matière de RMSE pour les anomalies de SST, est globalement meilleure dans le cas standard que dans le cas asynchrone.

Dans le cas du spread, les zones où ce dernier est plus important correspondent globalement aux mêmes zones que celles où la RMSE est importante, et le graphe des différences de spread dans les cas standard et asynchrone révèle aussi que le spread est globalement plus faible dans le cas standard¹².

Considérons à présent les résultats obtenus pour les DFS et SRF (pour l'explication des définitions de ces indices, se référer à la partie correspondante) sur la période 1990-2000 (certains résultats de la première décennie de simulation ayant été perdus lors des transferts de fichiers, on ne s'intéresse qu'à la deuxième partie, qui suffit à tirer des conclusions).

La série temporelle de ces indices obtenus sur cette période est la suivante :

Série temporelle des DFS et SRF dans le cas des deux schémas

¹² Voir annexes A.1.

Sur ce schéma, la courbe rouge est à comparer avec la noire (DFS), et la cyan avec la bleue (SRF). Comme cela avait déjà été commenté pour la réanalyse plus courte, on observe que, pour la DFS comme pour la SRF, ces dernières sont plus grandes dans le cas standard que dans le cas asynchrone et ce significativement et pour toute la période.

Si on considère les moyennes spatiales, on observe aussi que c'est non seulement le cas sur toute la période, mais aussi globalement sur les océans¹³ :

Notons que les raies verticales sur les graphes sont le fait de l'interpolation, et ne sont donc pas à prendre réellement en compte, comme un résultat particulier en soi.

Ainsi, on constate que, les DFS et SRF étant plus faibles dans le cas du schéma asynchrone, ce dernier est plus libre et moins contraint, car l'impact de l'assimilation est alors plus faible. On remarque que c'est le cas alors même que le spread dans le cas standard est plus faible que dans le cas asynchrone, ce qui devrait signifier une plus faible confiance envers le modèle dans le cas asynchrone et donc un plus grand impact de l'assimilation.

Cela avait déjà été abordé dans le cas de la courte réanalyse et peut maintenant être vérifié sur cette plus longue période. En effet, si on considère l'expression des gains de Kalman dans les cas respectifs des schémas standard, asynchrone et optimaux :

$$A_{15/01}A_{15/01}^T H^T (H A_{15/01} A_{15/01}^T H^T + R_{01})^{-1}$$

$$A_{01/02}A_{01}^T H^T (H A_{01} A_{01}^T H^T + R_{01})^{-1}$$

$$A_{15/01}A_{01}^T H^T (H A_{01} A_{01}^T H^T + R_{01})^{-1}$$

On a les inégalités suivantes :

¹³ Les résultats pour la SRF sont analogues et sont donc présentés en annexes, A.2.

$$A_{01}A_{01}^T < A_{15/01}A_{15/01}^T$$

$$A_{01/02}A_{01}^T < A_{15/01}A_{01}^T < A_{15/01}A_{15/01}^T$$

Notons d'abord que le fait d'avoir un spread des moyennes mensuelles de l'état supérieur dans le cas asynchrone par rapport au cas standard (résultat montré précédemment sur les séries temporelles, avant d'aborder les DFS et SRF), et donc *a priori* une plus faible confiance envers le modèle dans le cas asynchrone, n'apparaît pas directement dans l'équation d'analyse. En revanche, on peut faire les observations suivantes.

D'une part, la première inégalité révèle qu'on a *a priori* un spread plus faible dans le cas d'une moyenne mensuelle utilisée que dans le cas d'un snapshot. Cela a pour effet d'« augmenter » le « dénominateur » dans le cas standard par rapport au cas asynchrone et donc *a priori*, si on ne se soucie pas du « numérateur », de diminuer l'impact de l'assimilation dans le cas standard.

D'autre part, comme le révèle la deuxième inégalité, le fait de décaler l'assimilation de 15 jours par rapport au cas standard a, quant à lui, pour effet de diminuer le « numérateur » du gain de Kalman dans le cas asynchrone, et donc de diminuer l'impact de l'assimilation dans ce dernier cas. Ceci traduit une perte d'information liée au décalage temporel de l'assimilation, et donc à la perte de corrélations entre l'état du système à la date à laquelle l'assimilation est faite et la moyenne mensuelle utilisée.

Ainsi, le changement de schéma du cycle d'assimilation induit à la fois une diminution au numérateur et au dénominateur du gain de Kalman et donc la compétition entre deux éléments dans l'évolution des DFS et SRF entre les deux schémas, comme cela avait été observé pour les résultats préliminaires. Ceci se fait néanmoins à présent en faveur du schéma standard car les résultats présentés permettent de mettre en évidence une plus grande DFS dans ce dernier, et donc un plus fort impact de la perte en corrélation lié au décalage de 15 jours que des considérations sur les spreads des ensembles dans les cas des snapshots et moyennes mensuelles. L'assimilation est donc plus contraignante dans le cas standard.

Notons néanmoins la présence de la matrice de covariances des erreurs d'observations au dénominateur qui reste inchangée, R_{01} , et dont l'ordre de grandeur est analogue à celui du spread de l'ensemble (second terme du dénominateur ; voir graphique de la série temporelle des RMSE, biais, spreads et obs-std). Ainsi, si l'autre terme du dénominateur varie grandement (spread), à la manière du terme du numérateur, l'amplitude relative des variations du dénominateur reste plus faible. L'influence des variations du numérateur, liées au décalage de 15 jours de l'assimilation, a ainsi plus d'impact que l'influence des variations du dénominateur, liées seulement à la variation de dispersion entre un snapshot et une moyenne mensuelle. Cela vient donc modérer légèrement le propos précédemment fait sur le fait que le décalage de 15 jours de l'assimilation a plus d'impact que le passage de l'utilisation d'un snapshot à une moyenne mensuelle pour l'état du système.

Par ailleurs, si on ajoute à ce constat le fait que le spread des moyennes mensuelles des états est plus important dans le cas asynchrone que dans le cas standard (résultat sur la première série temporelle), on comprend alors mieux pourquoi la RMSE est plus importante dans le cas asynchrone : le modèle est moins fiable que dans le cas standard (plus grand spread), et l'assimilation est tout de même moins contraignante.

Corrélations des heat et salt contents avec EN4, données de référence

Considérons à présent les résultats obtenus, sur la période 1980-2000, sur les corrélations entre les anomalies des heat et salt contents des différents schémas et ceux du jeu de données référence EN4 (pour les explications sur les définitions des heat et salt contents, on pourra revenir à la section explicative dans le : III.B. Scripts de validation des résultats). Par rapport aux résultats présentés pour la réanalyse plus courte, il est en effet plus pertinent de considérer les corrélations des anomalies des heat et salt contents, car on ne tient alors plus compte des corrélations liées à la variabilité saisonnière des températures des océans (chaud en été, froid en hiver). En effet, comme on retire, dans le cas des anomalies, la moyenne sur la période considérée du mois courant à l'état du mois courant, on ne tient alors plus compte de ces variabilités saisonnières dans les corrélations, mais simplement de la corrélation des écarts à cette moyenne (pour une explication plus détaillée sur ce que sont les anomalies, voir la partie consacrée en III. B. Scripts de validation des résultats).

Comme dans le cas de la réanalyse plus courte, on s'intéresse aux corrélations des heat et salt contents sur plusieurs profondeurs différentes, afin de pouvoir comparer les performances des deux schémas sur tout un profil de profondeur, et non plus seulement au niveau des SST, et avec un jeu de données différent.

Ces corrélations ont été calculées à la fois pour les heat et salt contents (notés à l'avenir respectivement HC et SC) mensuels sur toute la période, c'est-à-dire, pour un point de la grille donné, la corrélation sur les 240 mois qui séparent janvier 1980 et décembre 1999 entre les HC et SC d'EN4 et des différents schémas, et les HC et SC annuels, c'est-à-dire la corrélation sur les 20 années des HC et SC annuels moyens d'EN4 et des différents schémas. Les résultats obtenus dans ces deux cas, mensuels et annuels, étant analogues, tant pour les valeurs moyennes de corrélations observées que pour les zones géographiques où les corrélations sont bonnes, on ne présentera ici que les résultats obtenus dans le cas des corrélations annuelles. Il est d'autant plus pertinent de présenter seulement ces corrélations annuelles qu'elles sont plus intéressantes dans la perspective de prédictions décennales, objectif majeur du NorCPM¹⁴.

De la même manière, les résultats obtenus pour les HC et SC sur 200m et 500m sont très analogues. La seule différence est simplement que les corrélations obtenues sont globalement et uniformément plus faible dans le cas 500m. Les zones géographiques de performance en matière de corrélation restent cependant les mêmes, et les différences entre les deux schémas se situent aux mêmes endroits. Les graphiques ne seront donc présentés que dans le cas des HC et SC sur 500m de profondeur¹⁵.

Voici les résultats obtenus :

¹⁴ Les tableaux récapitulatifs des résultats obtenus dans le cas des corrélations mensuelles, pour les HC et SC, 200m et 500m, avec et sans tendance, sont néanmoins présentés en annexes, A.3.

¹⁵ De la même manière que pour les corrélations mensuelles, le tableau récapitulatif des résultats pour les corrélations annuelles des HC et SC à 200m est présenté en annexes, A.4.

Corrélations des heat contents 500m

Corrélation EN4 / Standard

Correlation yearly between EN4 and Standard heat content anom 500m

Corrélation EN4 / Asynchrone

Correlation yearly between EN4 and Asynchr heat content anom 500m

Différence des corrélations : Standard-Asynchrone

Difference yearly correlation heat content anom 500m Stand-Asynchr

Corrélations des salt contents 500m

Corrélation EN4 / Standard

Correlation yearly between EN4 and Standard salt content anom 500m

Corrélation EN4 / Asynchrone

Correlation yearly between EN4 and Asynchr salt content anom 500m

Différence des corrélations : Standard-Asynchrone

Difference yearly correlation salt content anom 500m Stand-Asynchr

Ces corrélations ont aussi été calculées pour les mêmes valeurs (HC et SC) mais dont on a enlevé la tendance, c'est-à-dire la moyenne sur la période considérée (dans le cas présent, la moyenne des HC et SC sur les 20 années), avant de réaliser le calcul des corrélations. Ces résultats sont qualifiés de « detrend » et sont tout à fait analogues à ceux obtenus sans retirer cette tendance¹⁶. L'explication

¹⁶ Voir les résultats présentés en annexes, A.5.

plus détaillée de ces signaux avec et sans tendance avait déjà été faite lors de la présentation des résultats de corrélation des HC et SC pour la réanalyse plus courte.

Voici aussi le tableau des valeurs moyennes obtenues pour les corrélations dans les différents cas :

Corrélations annuelles – 500m	HC (trend/detrend)	SC (trend/detrend)
Standard	0.4065 / 0.4108	0.1544 / 0.1581
Asynchrone	0.4113 / 0.4078	0.1424 / 0.1513

Notons qu'il s'agit du seul tableau, sur tous ceux évoqués précédemment, où l'on observe une corrélation légèrement supérieure dans le cas asynchrone (en l'occurrence pour la corrélation du HC avec tendance). Notons aussi, sur les graphes des corrélations spatiales, que les résultats obtenus au niveau des pôles ne sont pas significatifs, car aucune mesure n'est faite à ces niveaux, et la validité des résultats du jeu de données référence EN4 n'est ainsi pas vérifiable.

Ces résultats révèlent que les corrélations obtenues sont très proches dans les deux cas, et ce pour les nombreuses configurations étudiées. Généralement, celles obtenues dans le cas standard sont très légèrement supérieures, mais cela reste peu significatif (écarts de l'ordre de 0.001 à 0.01). De plus, les différences de corrélations géographiques observées ne permettent pas de trancher en faveur d'un schéma plus que l'autre, puisque les différences, positives comme négatives, sont équitablement réparties sur le globe. Dans les deux cas, pour le heat content, les corrélations sont plus élevées dans le Nord Atlantique, le Pacifique autour de l'équateur et le Pacifique Nord qui sont des régions importantes dans les comportements océaniques globaux. C'est aussi le cas pour les salt contents, bien que les corrélations de ces derniers restent globalement faibles et, par endroits, négatives.

Le lieu des zones géographiques de fortes corrélations et la grande proximité des résultats pour les deux schémas pourraient aussi être liés au jeu de données EN4 en lui-même, et à la manière dont il a été produit (« EN4 analysis » étant le résultat donné par une EnOI, Ensemble Optimal Interpolation, à partir d'observations de température sur tous les océans, et à diverses profondeurs), mais il faudrait, pour appuyer ce propos, une étude plus approfondie de ces données, ce qui n'est pas le sujet ici.

Bilan des résultats

L'exploitation de ces résultats de réanalyse sur la période de 1980-2000 conduit à confirmer les conclusions qui avaient été en partie tirées lors de celle réalisée sur une plus courte période.

D'abord, les résultats de RMSE, biais et spread révèlent que le schéma standard, en réanalyse, est significativement plus précis que le schéma asynchrone. L'analyse complémentaire des DFS et SRF permet d'appuyer et d'expliquer cette première conclusion : bien que les moyennes mensuelles de l'état soient utilisées dans l'analyse pour le schéma asynchrone, rendant ainsi le schéma *a priori* plus rigoureux en termes d'assimilation, l'impact de leur utilisation est plus faible que l'impact de la perte en corrélation du signal avec cette moyenne mensuelle, lorsque l'assimilation est décalée de 15 jours, qui conduit à une diminution de l'impact de l'assimilation.

D'autre part, les résultats obtenus pour les corrélations des heat et salt contents avec un autre jeu de données EN4 ne permettent pas de conclure en faveur d'un schéma plus que de l'autre, mais simplement de confirmer leur proximité.

Malgré ces conclusions *a priori* en faveur de l'utilisation du schéma standard en réanalyse, il faut cependant mentionner plusieurs aspects pour relativiser ce résultat.

Premièrement, rappelons que le jeu de données utilisé pour le calcul des RMSE et biais est le même que celui qui a été utilisé pour l'assimilation, et qu'il est, comme tout jeu de données, soumis à incertitude. Ainsi, même si le signal dans le cas standard est plus proche de ces observations que dans le cas asynchrone, cela ne signifie pas nécessairement que le signal standard soit plus proche de la réalité que le signal obtenu avec le schéma asynchrone. Prenons par exemple, comme le montre le schéma suivant, le cas d'un signal où la réalité serait un signal constant, égal à 0, et l'observation un bruit blanc autour de ce signal.

Schéma illustratif d'un signal bruité ou non

On conçoit alors bien que, dans un tel cas, un signal tenant « trop » compte des observations (bruitées) lors de l'assimilation puisse être moins précis qu'un signal en tenant légèrement moins compte, signal alors plus « neutre » et donc potentiellement plus proche de la réalité, comme dans cet exemple. La RMSE, lorsqu'elle est calculée par rapport aux observations, est alors plus faible dans le cas du signal fortement contraint, bien que ce soit le moins précis par rapport à la réalité.

Cela ne signifie pas que le schéma asynchrone présente de meilleures performances que le schéma standard, contrairement à ce qui avait été précédemment conclu pour la réanalyse, mais invite simplement à prendre un léger recul sur le résultat obtenu.

Par ailleurs, même si le schéma asynchrone semble *a priori* moins précis que le schéma standard, il faut aussi voir qu'il présente de bonnes performances en matière de réduction de l'erreur (par rapport à un signal sans assimilation) et en termes de corrélations avec EN4 pour les heat et salt contents, et qu'il constitue ainsi en soi un bon système d'assimilation de données. Une telle réanalyse vient alors confirmer l'efficacité de la méthode d'assimilation de l'EnKF, sur divers schémas possibles.

D. Prédiction 1980 – 2000

Les résultats obtenus dans le cas des prédictions vont maintenant être présentés. Mais avant cela, rappelons d’abord le cadre dans lequel ces prédictions ont été effectuées.

Après la première présentation à l’équipe, il avait été convenu avec Noël Keenlyside que, pour évaluer les performances du système en prédictions et comparer les schémas, il s’agirait d’effectuer, chaque année entre 1980 et 2000, des prédictions sur un an démarrant en avril et novembre (dernières données assimilées en mars et octobre). Le choix de ces mois pour le lancement des prédictions est lié à la barrière printanière de prédictibilité dans la région d’El Niño (décrite plus tard dans les résultats), qui impose d’avoir au moins deux dates de lancement de prédictions pour évaluer les performances dans cette région. Pour cela, il faut utiliser les fichiers « restarts » générés lors de la réanalyse, stockant l’état du système aux mois d’avril et de novembre après la dernière assimilation de données.

Comme il ne s’agit plus d’une réanalyse mais de prédictions, et qu’il faut en lancer un nombre important, la taille de l’ensemble pour ces dernières est de 5 membres, contre 30 membres pour la réanalyse. Le principe est donc simplement de conserver les fichiers « restarts » de 5 membres sur les 30, pour les mois d’avril et de novembre, et de lancer simplement l’intégration du système sur un an pour ces fichiers.

Contrairement au cas de la réanalyse, François ne possède pas de script (type *create_ensemble.sh* et *main2.sh*) permettant de créer une structure d’ensemble adaptée aux prédictions, et de les lancer automatiquement. Il m’invite donc à faire cela avec un autre chercheur de l’équipe, Ingo Bethke, qui a déjà réalisé des prédictions sur le même principe avec le NorESM.

Il faut cependant préalablement que je me crée un compte et que je prenne connaissance d’une nouvelle plateforme, du même type qu’*hexagon* et *norstore*, utilisée par certains chercheurs, et dont le nom est *vilje*. La raison à cela est simplement que je peux ainsi préparer le lancement des prédictions en créant la structure d’ensemble des fichiers associée alors que les réanalyses ne sont pas tout à fait terminées. La structure de cette plateforme est tout à fait analogue à celle d’*hexagon*, à savoir avec une partie *home* pour stocker et exécuter les scripts et une partie *work* pour manipuler les fichiers volumineux et les stocker. La seule différence avec *hexagon* est que les quotas de mémoire par utilisateur pour ces espaces sont différents, et que les processeurs servant au lancement des simulations sur *vilje* n’ont pas tout à fait les mêmes performances que ceux de la plateforme *hexagon*. La prise en main de cette plateforme est donc rapide.

Ingo Bethke m’aide ensuite durant une après-midi pour la création des scripts servant à construire la structure d’ensemble et à lancer les simulations. Il s’inspire pour cela de fichiers qu’il a déjà sur sa partie personnelle de *vilje*. Le principe de création de structure d’ensemble est tout à fait analogue à celui utilisé sur *hexagon*, pour la réanalyse. Il s’agit d’abord de créer sur l’espace *home* les fichiers exécutables, nécessaire à l’intégration des membres de l’ensemble, en les paramétrant de la bonne manière (intégration sur 1 an, depuis avril ou novembre, avec 5 membres, etc). Il faut ensuite importer les fichiers « restarts » sur un répertoire spécifique de l’espace *work* et enfin créer des répertoires spécifiques pour l’intégration et l’archivage des données relatives aux prédictions faites pour chaque membre de l’ensemble.

Pour ce faire, l'idéal est de choisir des noms de répertoires très spécifiques, faisant apparaître le cas (standard ou asynchrone), la date de lancement de la prédiction et le numéro du membre de l'ensemble, et permettant ainsi de bien identifier à quoi correspondent les données qui sont stockées dans chaque répertoire. Une telle nomination permet, en outre, d'éviter les problèmes de « superposition » des prédictions qui auraient pu apparaître, du fait d'avoir chaque année une prédiction sur 1 an partant d'avril et de novembre (la prédiction partant d'avril aurait alors pu recouvrir en partie celle faite depuis le novembre suivant). Le seul inconvénient de cela est qu'il existe, après création de la structure d'ensemble, un grand nombre de répertoires. Ce n'est néanmoins pas un réel problème en pratique. Le nom canonique des dossiers est donc :

NorESM_[cas]_startdate[année]-[mois]-[jour]_mem[numéro du membre]

Où le cas peut être « standard » ou « asynchrone », le mois peut être « 04 » ou « 11 », le jour peut être « 01 » ou « 15 » selon le schéma utilisé, et le numéro du membre va de « 01 » à « 05 ».

De la même manière que pour la réanalyse faite sur *hexagon*, les fichiers correspondant aux moyennes mensuelles des états du système sont automatiquement stockés dans les répertoires concernés chaque fois que le système passe, lors de l'intégration, au premier du mois suivant.

Après avoir créé la structure d'ensemble pour les prédictions, ces dernières peuvent être lancées. Comme le pas d'intégration est directement d'un an et qu'il n'y a pas d'assimilations réalisées, ces simulations sont à la fois plus courtes à faire tourner et plus facile à suivre. Il faut simplement, lorsque ces dernières sont terminées sur toute la période voulue, réaliser une sauvegarde des données obtenues sur la plateforme *norstore*, comme c'était déjà le cas pour les réanalyses.

Résultats

Contrairement au cas de la réanalyse, ces prédictions réalisées entre 1980 et 2000 sont les premières avec le système. Pour comparer les résultats et évaluer les performances du système pour ces dernières, on s'intéresse d'abord à la région d'El Niño, dans le Pacifique Est (longitude de 170°W à 120°W, latitude de 5°S à 5°N ; ces données de longitude et latitude figurent sur les cartes présentées pour les divers résultats si on veut un aperçu géographique de la zone), car elle constitue une zone critique en termes de prédictibilité (lors des grands événements d'El Niño ou de La Niña qui sont de grosses perturbations), et joue aussi un rôle important sur le comportement climatique global (ces événements particuliers ont des répercussions tout autour de la planète, comme on a notamment pu le voir en 2015). On présentera ensuite les résultats plus généraux obtenus à l'échelle de la planète.

Région d'El Niño 3.4

En ce qui concerne la région d'El Niño, les indices de performances sont obtenus en considérant et comparant les anomalies moyennes de SST sur la région. Les résultats obtenus sont séparés selon le mois de début des prédictions, avril ou novembre, car il existe au printemps une barrière de prédictibilité dans cette région rendant les performances très différentes dans les deux cas (meilleures dans le cas d'un démarrage en novembre généralement).

L'idée est donc, dans chacun de ces deux cas, de comparer sur l'année qui suit le début de la prédiction les SSTA (pour « Sea Surface Temperature Anomalies ») moyennes de la région dans les cas des schémas standard et asynchrones, des observations HADI et d'une prévision tierce, appelée « persistance », consistant à prolonger de manière constante sur l'année l'anomalie mesurée sur le dernier mois des observations (d'où le nom de persistance). Ceci permet d'évaluer les performances du système en comparaison avec le système de prédiction le plus simple, à savoir simplement prolonger le signal d'anomalie après mesure.

De plus, pour chaque mois de prédictions (de 1 à 12), on calcule d'une part les corrélations des séries temporelles des anomalies obtenues sur ce mois au cours des 20 années de prédictions, entre les modèles standard, asynchrone et persistance et les observations HADI, et, d'autre part, les RMSE moyennes des 20 années, sur la région considérée et pour ce même mois. Cela permet de mesurer l'évolution de la performance du système en prédiction au fil des mois.

Les résultats obtenus sont les suivants¹⁷ :

Série temporelle des SSTA pour les différents modèles – Prédictions démarrant en avril

SSTA avg - El Nino region - Truth and predictions with different models

Corrélations au cours des mois

RMSE au cours des mois

¹⁷ Les résultats des corrélations ne sont présentés ici qu'avec tendance car celles obtenues en retirant la tendance sont analogues. Ces dernières sont cependant présentées en annexes, B.1.

Série temporelle des SSTA pour les différents modèles – Prédictions démarrant en novembre

Corrélations au cours des mois

RMSE au cours des mois

Sur ces séries temporelles, on a en ordonnées l'anomalie moyenne de SST sur la région d'El Niño et en abscisse le temps. Les quatre couleurs correspondent à HadISSTA pour le noir, c'est-à-dire les observations faites, la persistance pour le bleu, qui constitue le moyen le plus simple de prédiction (comme référence pour les résultats), et les prédictions faites avec les deux schémas pour le rouge et le vert. Les zones colorées en vert et rouge autour des signaux des anomalies des schémas standards et asynchrones correspondent aux intervalles de confiance des prédictions (à 50%). Ils sont calculés à partir des spread des ensembles servant à la prédiction. Ainsi, pour chacune de ces séries temporelles, on voit sur les graphiques les résultats des 20 années de prédictions : la première partie la plus à gauche et qui va jusqu'à la première ligne en pointillée correspond à la première année de prédiction. On trace ensuite les résultats pour la nouvelle prédiction lancée une année plus tard et qui va jusqu'à la ligne en pointillée suivante et ainsi de suite. Une première observation très simple consiste à remarquer qu'au cours des mois de prédictions, on voit l'amplitude des zones colorées augmenter ce qui traduit une augmentation de l'incertitude au cours de ces mois de prédictions.

Sur ces séries temporelles, on constate aussi que les événements El Niño sont en effet visibles sur le signal HADISSTA : d'abord en 1983 (anomalie fortement positive), puis en 1987 avec de suite après un événement La Niña (anomalie fortement négative) et enfin en 1997 avec un passage d'un fort El Niño à une forte La Niña.

Dans le cas du démarrage des prédictions en avril comme en novembre, on observe que le suivi du signal des observations est globalement bon (la ligne noire reste souvent dans les zones colorées). Dans le cas du démarrage en novembre, les suivis d'El Niño et les passages à La Niña sont particulièrement bons, sur l'année 1998 par exemple. On constate cependant que les prédictions sont légèrement moins bonnes lorsque les anomalies restent de faible amplitude.

Par ailleurs, sur les graphiques des séries temporelles comme sur ceux des corrélations et des RMSE, on constate que les deux schémas ont des performances tout à fait comparables, et évoluant de la même manière. Cela vient confirmer ce qui avait été évoqué en conclusion de la première réanalyse courte, à savoir que même si le schéma asynchrone présente en réanalyse une plus grande RMSE, il reste une bonne solution en prédictions, car même si la dernière assimilation diminue moins l'erreur que dans le cas standard, cette dernière est faite 15 jours plus tard. Cela s'observe bien sur les graphes de RMSE : au niveau du premier mois, les RMSE calculées pour les deux schémas sont quasiment les mêmes. Dans les deux cas, on observe aussi que le système performe bien mieux que le signal persistance.

Un dernier point pouvant être remarqué sur les graphiques de corrélations est la grande diminution de cette dernière entre les mois d'avril et mai. Cela matérialise la barrière de prédictibilité dont il était fait mention précédemment. Ainsi, dans le cas de la prédiction lancée en avril, comme les dernières observations assimilées sont proches de ce mois d'avril, on arrive à « passer » cette barrière en conservant une bonne corrélation, alors que dans le cas de la prédiction depuis novembre, les performances en corrélations sont grandement diminuées après le mois d'avril.

Dans tous les cas, ces résultats sur la région d'El Niño ne permettent donc pas, à eux seuls, de trancher en faveur d'un meilleur schéma pour les prédictions, mais ils démontrent néanmoins les bonnes performances du NorCPM en matière de prédictions dans cette région¹⁸.

Résultats globaux

De la même manière que pour la région d'El Niño, on s'intéresse ensuite aux résultats de corrélations et de RMSE à l'échelle globale, en fonction des mois de prédictions. On sépare aussi les cas des débuts de prédictions en avril et en novembre pour faciliter la lecture, bien que la barrière de prédictibilité ne concerne que la région d'El Niño.

En ce qui concerne le calcul de ces valeurs, on réalise le calcul spatial (c'est-à-dire point par point de la grille du modèle) moyen de RMSE et corrélation des SSTA par rapport aux observations HADI, sur les 20 années de prédictions, qu'on moyenne ensuite à l'échelle de la planète. On a aussi ajouté sur ces graphiques les performances d'un système sans assimilation (« Free », en pointillés), pour pouvoir juger de l'apport de l'assimilation sur les prédictions.

¹⁸ Pour comparer les performances du système à l'état de l'art actuel en matière de prédictions océaniques dans cette région, on pourra consulter la publication citée en références Jin et al., 2008.

Les résultats sont donnés par les graphiques suivants¹⁹ :

Prédictions démarrant en avril – Résultats globaux

Corrélations au cours des mois

RMSE au cours des mois

Prédictions démarrant en novembre – Résultats globaux

Corrélations au cours des mois

RMSE au cours des mois

Plusieurs observations peuvent être faites sur ces graphiques. D'abord, en ce qui concerne la performance générale du système, on constate que l'assimilation de données a rapidement un réel intérêt pour les prédictions, par rapport à celles faites par « persistance », dans le cas d'avril comme de novembre. De même, on observe que l'assimilation apporte réellement de meilleures performances en matière de corrélations lorsqu'on compare celles des deux schémas avec celles obtenues pour le « Free » run (pour lequel les corrélations sont très faibles). Ces résultats sur les corrélations nous

¹⁹ Les résultats de corrélations sont ici donnés avec tendance. Ceux sans tendance sont analogues, avec des corrélations simplement légèrement plus basses, notamment sur les derniers mois. Pour les graphiques correspondant, voir annexes, B.2.

indiquent que le système avec assimilation a de bonnes performances pour reproduire la variabilité du signal des observations.

Néanmoins, lorsqu'on compare les graphes de RMSE des schémas avec assimilation et de la simulation « Free », on constate qu'après 3 à 4 mois seulement, l'erreur commise avec le système est supérieure à celle commise pour la simulation sans assimilation. Cela est en réalité dû à l'introduction d'un biais dans le système, lié à l'assimilation des données.

En effet, pour mieux comprendre cela, considérons d'abord l'évolution au fil des mois de prédictions des graphes de répartition spatiale des différences de RMSE entre le schéma standard et les différents autres cas (résultats pour la moyenne sur les mois 1 à 3, puis 4 à 6 et enfin 7 à 12). Ces résultats ne sont présentés que dans le cas du démarrage en avril, pour ne pas alourdir le rapport mais simplement illustrer le propos :

On constate sur ces graphiques la présence de zones rouges, dans le Pacifique Nord notamment, où la RMSE dans le cas standard est bien plus élevée que dans les cas persistance et même sans assimilation. Après 12 mois, ces mêmes zones sont aussi des zones de différence entre les schémas standards et asynchrones. Ces cartes témoignent donc bien de ce qui apparaissait déjà sur la série temporelle des RMSE au fil des mois de prédictions, à savoir l'apparition après quelques mois d'une plus grande RMSE dans le cas avec assimilation que dans le cas sans assimilation.

Si on s'intéresse maintenant aux cartes de différence de biais entre le cas standard et les cas asynchrones et sans assimilation, on obtient les résultats suivants :

Biais

Le biais est ici calculé en réalisant, pour un mois de prédiction et un point de la grille donné, la différence entre les anomalies moyennes de SST sur les 20 années de prédictions entre le cas considéré (standard, asynchrone ou free) et les observations. Cela revient à considérer l'écart moyen des anomalies du schéma considéré avec celle des observations pour un mois de prédiction donné. On présente ensuite sur ce graphique la différence des valeurs absolues des biais (erreurs liées à la présence d'un biais) dans les différents schémas.

On observe ainsi, notamment sur les différences entre Standard et Free, que l'assimilation de données a entraîné l'apparition d'un biais, notamment dans certaines régions proches de la limite avec la présence de glace en surface des océans (Pacifique et Atlantique Nord et proche de l'Antarctique). Cette apparition de biais est probablement liée au fait que la SST n'est pas assimilée sous la glace. Ainsi, comme le rayon de « localisation » utilisé pour l'assimilation (correspondant au rayon d'influence des observations) est réduit à un point de la grille, on observe à la limite de la présence de glace sur les océans une zone de discontinuité dans l'assimilation réalisée, qui peut alors devenir source de biais. Ceci est appuyé par le fait que ces régions proches des glaces correspondent bien à celle où l'apparition d'un biais est observée.

C'est aussi ce qui explique la légère différence de biais entre les schémas standards et asynchrones, notamment visibles sur les derniers mois de prédictions et pour les régions géographiques précédemment citées : comme l'impact de l'assimilation est plus faible dans le cas asynchrone, l'introduction de biais dans ce schéma est légèrement plus faible. Ainsi, si les performances globales des deux schémas en prédictions sont comparables, les répartitions spatiales des performances sont quant à elles légèrement différentes. Elles ne permettent néanmoins pas de trancher en faveur d'un schéma car la présence de zones légèrement moins biaisées pour l'un est compensée par une performance légèrement meilleure dans d'autres régions pour l'autre.

Considérons à présent la série temporelle de l'évolution des « bias free RMSE », au fil des mois de prédictions, c'est-à-dire la RMSE à laquelle on a retiré la valeur absolue du biais introduit (correspondant à l'erreur liée à la présence d'un biais) :

« Bias free RMSE » au fil des mois de prédictions – Résultats globaux

Démarrage en avril

Démarrage en novembre

On constate alors bien que, si la RMSE devenait rapidement plus importante après quelques mois de prédictions dans le cas avec assimilation que dans le cas sans assimilation, le résultat est différent pour les « bias free RMSE ». En effet, on voit ici une nette amélioration dans les cas avec assimilation. La conclusion de cela est que, si l'assimilation introduit un biais dans le système, elle permet néanmoins d'améliorer grandement la reproduction du comportement (corrélations) et de la variabilité (bias free RMSE) du signal des observations.

Dans tous les cas, on observe que les performances globales des deux schémas sont très analogues pour les corrélations comme pour les RMSE et bias free RMSE. Ainsi, on ne peut trancher en faveur d'un schéma à l'aide de ces seuls résultats.

De la même manière que pour la réanalyse, après s'être intéressés aux résultats sur les anomalies des SST, en comparant ces dernières aux observations HADI, nous nous sommes intéressés aux résultats des corrélations entre les anomalies des heat et salt contents des différents schémas et ceux d'EN4, observations indépendantes de HADI.

De même que pour les SST, ces corrélations ont été calculées en séparant les résultats pour les démarrages des prédictions en avril et en novembre, et en calculant l'évolution mensuelle des corrélations, au cours des 12 mois de prédictions sur les 20 années considérées. Ces corrélations ont été calculées pour les heat et salt contents à 200m et à 500m, dans les cas avec et sans tendance. De la même manière que dans le cas de la réanalyse, les résultats avec et sans tendance sont très proches et il en va de même pour les résultats à 200m et 500m (les corrélations à 500m sont simplement plus faibles que celles à 200m, mais avec la même répartition géographique des zones de bonnes et moins bonnes corrélations).

Les résultats ne sont donc présentés que dans le cas des heat et salt contents à 500m et avec tendance²⁰.

Corrélations des anomalies des heat contents à 500m, avec tendance, au cours des années de prédictions – Résultats globaux

Démarrage en avril

Démarrage en novembre

Corrélations des anomalies des salt contents à 500m, avec tendance, au cours des années de prédictions – Résultats globaux

Démarrage en avril

Démarrage en novembre

²⁰ Pour les résultats à 200m et à 500m sans tendance, voir annexes, B.3. et B.4.

Notons que dans le cas des salt contents, le brusque changement de corrélations au changement d'année (janvier) pour le schéma standard n'est pas un résultat en soit, mais est simplement dû à un bug dans la lecture des salinités des fichiers mensuels depuis matlab. Ceci a été testé et tenté d'être corrigé, mais sans succès. Ce n'est cependant pas un problème dans la mesure où, du fait que les corrélations des anomalies des heat contents et des deux schémas avec EN4 sont quasiment identiques et de même pour les salt contents pour la deuxième partie d'année, on peut extrapoler, sans grande prise de risque, que les courbes des corrélations des salt contents pour les deux schémas sont aussi quasiment identiques sur toute la première partie des prédictions.

Ces graphiques montrent, d'une part, que les corrélations des anomalies des heat et salt contents avec EN4 sont, dans les deux cas et de la même manière que pour la réanalyse, relativement faibles et, d'autre part, qu'il semble n'y avoir que très peu de différences entre les deux schémas. Ils ne montrent pas non plus de différences majeures entre les prédictions démarrant en avril et en novembre. De plus, on observe que la perte en corrélation au fil des années est relativement faible dans le cas des heat contents, et nulle dans le cas des salt contents.

L'analyse de l'évolution spatiale des corrélations au fil des mois (comme cela avait été fait pour les RMSE dans le cas des anomalies de SST) fait apparaître globalement les mêmes zones de fortes corrélations que celles qui avaient été obtenues lors de la réanalyse (avec de meilleures corrélations pour le démarrage en novembre que pour celui d'avril) et ne permet pas de faire apparaître de différences majeures entre les deux schémas (la diminution des corrélations au cours des mois de prédictions se fait, dans les deux cas, de la même manière, en conservant les zones où les corrélations sont légèrement différentes dans les deux cas). Ces graphiques ne sont donc pas présentés, pour ne pas surcharger le rapport.

Encore une fois, comme cela avait été évoqué pour la réanalyse, l'obtention de tels résultats peut aussi être liée à la nature des données EN4 en elles-mêmes, mais une telle discussion n'est pas l'objet du rapport.

Dans tous les cas, les résultats venant d'être présentés sur les corrélations entre les anomalies des heat et salt contents à 200m et 500m des différents schémas et celles d'EN4, avec ou sans tendance, ne permettent pas de distinguer réellement les performances des deux systèmes standard et asynchrones. Ils viennent simplement confirmer certains résultats et certaines observations qui avaient été faites avec le même type de données pour la réanalyse.

Bilan des résultats

Contrairement au cas de la réanalyse, l'exploitation des résultats de prédictions entre 1980 et 2000 ne laisse pas apparaître une différence globale de performances claire entre les deux schémas, et ne permet donc pas de trancher en faveur de l'un plus que de l'autre.

Les résultats de RMSE et de corrélations obtenus sur les anomalies de SST dans la région d'El Niño comme sur la planète entière montrent que les deux systèmes ont un potentiel prometteur en matière de prédictions : dans le cas d'El Niño, la comparaison des résultats à ceux de la publication citée montre que les deux systèmes sont largement au niveau de ce qui se fait actuellement en matière

de systèmes prédictifs. On observe simplement, sur les graphes de RMSE moyennes globales, que l'assimilation induit un léger biais dans les prédictions par rapport à une simulation laissée « libre ».

Les seules différences étant apparues entre les deux systèmes s'observent lorsqu'on considère la répartition spatiale des erreurs moyennes au fil des mois. On constate alors que, si le système asynchrone est éventuellement légèrement plus précis au départ (très légèrement visible sur les résultats globaux de RMSE ; probablement lié à l'initialisation faite plus tard dans ce schéma), le système standard semble quant à lui mieux performer après quelques mois de prédictions, probablement du fait d'une initialisation plus contraignante. On observe aussi certaines différences liées à l'impact de l'assimilation sur l'introduction d'un biais plus ou moins important selon le schéma, mais qui ne permet pas non plus de marquer de différences en faveur d'un schéma plus que l'autre.

Les résultats obtenus sur les corrélations des anomalies des heat et salt contents des modèles et d'EN4 ne permettent pas non plus de distinguer de réelles différences en faveur d'un des deux schémas testés. Leur étude a simplement confirmé ce qui avait aussi été observé en réanalyse : les corrélations moyennes sont très proches pour les deux schémas et la répartition géographique des différences de corrélations observées est homogène, sans zones majeures de différences et sans être en faveur d'un schéma plus que de l'autre.

Dans tous les cas, notons que le fait d'avoir une RMSE qui était plus importante et une assimilation qui avait moins d'impact dans le cas asynchrone pour la réanalyse n'a pas pour autant joué en faveur du schéma standard pour les prédictions. Comme cela avait été évoqué lors de l'obtention des premiers résultats sur la réanalyse courte, cela est essentiellement dû au fait que la dernière assimilation soit faite 15 jours plus tard dans le cas asynchrone.

Par ailleurs, la même remarque que celle qui avait été faite en conclusion des résultats de réanalyse peut ici être mentionnée : si les résultats ici présentés ne mettent pas en lumière de réelles différences de performances entre les deux schémas, il faut bien voir que les divers indices de performances ont été calculés par rapport à des observations (HADISST et EN4) qui sont, elles-aussi, soumises à incertitude et qui ne correspondent donc pas forcément exactement à la réalité. Ainsi, chacun des deux schémas présente, dans une certaine mesure, certains avantages par rapport à l'autre, principalement liés au fait de tenir plus ou moins compte des observations et d'être plus ou moins contraints par l'assimilation.

D'autre part, il est aussi bon de relever que les performances observées en prédictions pour chacun des deux schémas sont très bonnes et au niveau de l'état de l'art actuel de ce genre de systèmes. Par conséquent, cela fait du NorCPM un système prometteur.

Conclusion

L'objectif de mon stage au Nansen Centre était, au sein de l'équipe « assimilation de données », d'implémenter et de tester les performances d'un nouveau schéma de cycle d'assimilation pour le Norwegian Climate Prediction Model, en le comparant aux performances du système déjà en place, à la fois pour des réanalyses et des prédictions.

Pour ce nouveau schéma, l'assimilation mensuelle de données ne se faisait non plus en milieu de mois mais en fin de mois, permettant ainsi d'utiliser pour l'équation d'analyse à la fois les observations étant des moyennes mensuelles (les mêmes que pour le schéma standard) et les moyennes mensuelles de l'état du système (contrairement au cas standard où étaient utilisés des états instantanés du système). Ce décalage de 15 jours de l'assimilation justifie la qualification d'« asynchrone » pour ce nouveau schéma.

Les résultats présentés dans ce rapport conduisent à plusieurs conclusions quant à la différence de performances entre les deux schémas.

D'abord, en ce qui concerne les performances en réanalyse, les résultats montrent que le schéma standard est significativement plus précis que le schéma asynchrone. Nous avons vu que cela est notamment lié, d'une part, à la diminution de l'impact de l'assimilation de données du fait de son décalage de 15 jours et, d'autre part, dans une moindre mesure, au fait de quantifier la précision du système par rapport aux observations assimilées, aussi soumises à incertitude.

Ensuite, en ce qui concerne les performances en prédictions, les résultats révèlent que les deux systèmes ont des performances très comparables, et ce malgré les résultats obtenus pour la réanalyse. En effet, le fait que le schéma asynchrone fasse sa dernière assimilation plus tard compense la moins grande précision de ce système. De légères différences spatiales entre les deux schémas apparaissent néanmoins progressivement au fil des mois de prédictions. Cela est aussi lié au fait d'avoir, dans le cas asynchrone, une dernière assimilation qui soit moins contraignante et plus tardive que dans le cas standard (induisant un biais alors moins élevé dans certaines régions spécifiques).

Il aurait été intéressant d'avoir le temps de tester le schéma « optimal », présenté en introduction dans l'explication des différents schémas utilisables, pour pouvoir constater la marge de progression possible en termes de précision liée à la structure du cycle d'assimilation, et ainsi pouvoir quantifier l'erreur commise du fait de l'utilisation d'un schéma qui ne soit pas tout à fait optimal. Cela aurait aussi permis d'évaluer séparément l'influence d'un passage de l'utilisation d'un snapshot à une moyenne mensuelle de l'état pour l'équation d'analyse, et l'influence du décalage de 15 jours de l'assimilation sur les performances du système. Il aurait été aussi intéressant, d'autre part, d'étudier l'impact de changement de structure de cycle d'assimilation sur la matrice \mathbf{R} de covariances des erreurs de mesure, considérée comme constante au cours de ces travaux, alors que le décalage de 15 jours de l'assimilation peut, *a priori*, avoir un impact sur les coefficients de cette dernière. Ces deux éléments pourront donc éventuellement être l'objet, à l'avenir, d'un travail de l'équipe.

Dans tous les cas, les résultats obtenus montrent que le NorCPM est un système à la fois performant en termes de réanalyse et prometteur en ce qui concerne ses performances en prédictions,

si on le compare à l'état de l'art actuel en matière de modèles climatologiques avec assimilation de données.

Ainsi, le travail réalisé pendant ce stage servira à l'équipe développant le NorCPM, à la fois par rapport à la compréhension des divers aspects en jeu dans le schéma de cycle d'assimilation choisi et par rapport aux performances du système en prédictions, puisque les prédictions réalisées pendant ce stage constituaient les premiers essais de prédictions du système avec assimilation d'observations réelles. De plus, toutes les simulations ont été réalisées en assimilant des anomalies et montrent ainsi qu'un tel type d'assimilation permet bien d'obtenir à l'arrivée un système performant, résultat n'étant pourtant *a priori* pas évident.

Remerciements

Je tiens à remercier tous les membres du Nansen Centre qui m'ont chaleureusement accueilli et aidé à mon arrivée en Norvège, et toute l'équipe assimilation de données avec qui j'ai pu travailler au cours de mon stage. J'aimerais tout particulièrement remercier François Counillon, mon maître de stage, qui m'a beaucoup aidé tout au long de ce dernier et qui a toujours bien pris le temps d'apporter des réponses et des explications à mes questions, mais aussi Noël Keenlyside, Yiguo Wang, Ingo Bethke, Mao-Lin Shen et bien d'autres chercheurs encore, qui m'ont tous aidé à avancer dans mon travail.

J'aimerais par ailleurs remercier Hans Wackernagel et tout le département de géostatistiques de l'école des Mines de Paris qui, grâce à son partenariat avec le Nansen Centre, m'a permis de réaliser ce stage, qui a été pour moi une formidable expérience.

Références

Bentsen, M., Bethke, I., Debernard, J. B., Iversen, T., Kirkevåg, A., Seland, Ø., Drange, H., Roelandt, C., Seierstad, I. A., Hoose, C., and Kristjánsson, J. E., 2013, The Norwegian Earth System Model, NorESM1-M – Part 1: Description and basic evaluation of the physical climate, *Geosci. Model Dev.*, **6**, 687–720.

Burgers, G., van Leeuwen, P. J., and Evensen, G., 1998, Analysis scheme in the ensemble Kalman filter, *Mon. Wea. Rev.*, **126**, 1719–1724.

Counillon, F., Bethke, I., Keenlyside, N., Bentsen, M., Bertino, L., and Zheng, F., 2014, Seasonal-to-decadal predictions with the ensemble Kalman filter and the Norwegian Earth System Model: a twin experiment, *Tellus A*, **66**, 1–21.

Jin, E. K., Kinter, J. L., Wang B., Park C.-K., Kang, I.-S., Kirtman, B. P., Kug, J.-S., Kumar, A., Luo, J.-J., Schemm, J., Shukla, J., Yamagata, T., 2008, Current status of ENSO prediction skill in coupled ocean-atmosphere models, *Climate Dynamics*, **31**, 6, 647–664.

Evensen, G., 1994, Sequential data assimilation with a nonlinear quasi-geostrophic model using Monte-Carlo methods to forecast error statistic, *J. Geophys. Res.*, **99**, 10143–10162.

Evensen, G., 2003, The Ensemble Kalman Filter: theoretical formulation and practical implementation, *Ocean Dyn.*, **53**, 343–367.

Sakov, P., and Oke, P. R., 2008, A deterministic formulation of the ensemble Kalman filter: an alternative to ensemble square root filters, *Tellus A*, **60**, 361–371.

Sakov, P., Evensen, G., and Bertino, L., 2010, Asynchronous data assimilation with the EnKF, *Tellus A*, **62**, 24–29.

Annexes

A. Réanalyse 1980 – 2000

1. Spread

2. SRF

Différence des SRF : Standard-Asynchrone

3. Tableaux récapitulatifs des corrélations des HC et SC, 200m et 500m, avec et sans tendance, dans le cas mensuel

Corrélations mensuelles – 200m	HC (trend/detrend)	SC (trend/detrend)
Standard	0.4136 / 0.4060	0.1363 / 0.1320
Asynchrone	0.4025 / 0.3917	0.1256 / 0.1273

Corrélations mensuelles – 500m	HC (trend/detrend)	SC (trend/detrend)
Standard	0.3235 / 0.3184	0.1130 / 0.1144
Asynchrone	0.3203 / 0.3116	0.1059 / 0.1098

4. Tableau récapitulatif des corrélations des HC et SC, 200m, avec et sans tendance, dans le cas annuel

Corrélations annuelles – 200m	HC (trend/detrend)	SC (trend/detrend)
Standard	0.5140 / 0.5147	0.1857 / 0.1819
Asynchrone	0.5114 / 0.5052	0.1678 / 0.1750

5. Corrélations HC et SC 500m, sans tendance, dans le cas annuel

Corrélation HC 500m detrend – EN4 / Standard

Correlation yearly detrend between EN4 and Standard heat content anom 500m

Corrélation HC 500m detrend – EN4 / Asynchrone

Correlation yearly detrend between EN4 and Asynchr heat content anom 500m

Différence des corrélations HC 500m detrend : Standard-Asynchrone

Difference yearly correlation heat content detrend anom 500m Stand-Asynchr

Corrélation SC 500m detrend – EN4 / Standard

Correlation yearly detrend between EN4 and Standard salt content anom 500m

Corrélation SC 500m detrend – EN4 / Asynchrone

Correlation yearly detrend between EN4 and Asynchr salt content anom 500m

Différence des corrélations SC 500m detrend : Standard-Asynchrone

Difference yearly correlation salt content detrend anom 500m Stand-Asynchr

B. Prédictions 1980 – 2000

1. Région d'El Niño : corrélations des SSTA des modèles avec HADI, sans tendance, au fil des mois de prédictions

Corrélations des SSTA – Démarrage en avril

Corrélations des SSTA – Démarrage en novembre

2. Résultats globaux : corrélations des SSTA des modèles avec HADI, sans tendance, au fil des mois de prédictions

Corrélations des SSTA – Démarrage en avril

Corrélations des SSTA – Démarrage en novembre

3. Résultats globaux : corrélations des HC et SC à 200m des modèles avec EN4, avec et sans tendance, au fil des mois de prédictions

Corrélations des HC à 200m, avec tendance, au cours des mois de prédictions – Résultats globaux

Corrélations des SC à 200m, avec tendance, au cours des mois de prédictions – Résultats globaux

Corrélations des HC à 200m, sans tendance, au cours des mois de prédictions – Résultats globaux

Corrélations des SC à 200m, sans tendance, au cours des mois de prédictions – Résultats globaux

Note : de la même manière que pour les résultats présentés dans le rapport, la discontinuité des corrélations des salt contents dans le cas standard au changement d'année est liée à un problème dans la lecture des fichiers sur matlab, mais il n'y a en réalité que très peu de différences entre les schémas.

4. Résultats globaux : corrélations des HC et SC à 500m des modèles avec EN4, sans tendance, au fil des mois de prédictions

Corrélations des HC à 500m, sans tendance, au cours des mois de prédictions – Résultats globaux

Corrélations des SC à 500m, sans tendance, au cours des mois de prédictions – Résultats globaux

Note : même remarque que sur la note précédente.